

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Exekutive Funktionen von Kindergartenkindern systematisch mit Spielen fördern

Eine Interventionsstudie

eingereicht von: Julija Puskaric

Begleitung: Liliana Tönnissen, lic. phil.

24. Juni 2022

Abstract

Inhibition, Arbeitsgedächtnis und die kognitive Flexibilität sind übergeordnete kognitive Prozesse, die unter dem Begriff der exekutiven Funktionen zusammengefasst werden. Sie gelten als wichtiger Prädiktor für Schulerfolg und werden deshalb im Kindergarten mit unterschiedlichen Aktivitäten spielerisch gefördert.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf diesbezüglich eine systematischere und vor allem gezieltere Förderung benötigen. Dazu wurde ein Trainingsprogramm zusammengestellt, das in zwei Kindergartenklasse eingesetzt, erprobt und in einem quasi-experimentellen Kontrollgruppen-Design evaluiert wurde.

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Intervention bei Kindern mit besonderem Bildungsbedarf signifikant zur Verbesserung wichtigster Exekutivfunktionen beigetragen hat. Daraus wird abgeleitet, dass ein dringendes Forschungsdesiderat bezüglich spezifischen Trainingsprogrammen zur Förderung von Exekutivfunktionen im Bereich Kindergarten besteht.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der gesamten Arbeit bestärkt und immer wieder motiviert haben. Ein besonderer Dank geht an Frau Liliana Tönnissen, die mich während dieser Masterarbeit betreut und beraten hat. Für die anregenden Gespräche und die konstruktive Kritik möchte ich mich herzlich bedanken.

Ein weiterer Dank geht an die beiden Klassenlehrpersonen des Kindergartens, die mein Vorhaben unterstützt und die Fragebögen ausgefüllt haben. Besonders danken möchte ich den Lehrpersonen der Interventionsgruppe, da diese Arbeit ohne ihre Unterstützung nicht möglich gewesen wäre.

Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Mitstudentinnen Graziella Schmid und Sibille Nowak bedanken, die mir während der gesamten Arbeit mit Geduld, Interesse und einem offenen Ohr zur Seite gestanden haben. Abschliessend möchte ich mich bei meinem Verlobten, meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während dieser Zeit emotional unterstützt und bestärkt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VI
Tabellenverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen im Kindergarten.....	2
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Exekutive Funktionen aus neuropsychologischer Sicht.....	4
2.1.1 System der überwachenden Aufmerksamkeit nach Norman und Shallice.....	4
2.1.2 Handlungstheoretische Modelle nach Miller und Kollegen (1960)	4
2.1.3 Arbeitsgedächtnismodelle	5
2.1.4 Theorie der somatischen Marker.....	6
2.1.5 Reduktion auf Basisprozesse.....	6
2.2 Anatomische Grundlagen	6
2.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen aus entwicklungspsychologischer Sicht	7
2.4 Entwicklungsverlauf der exekutiven Funktionen.....	8
2.5 Exekutive Funktionen als Voraussetzungen für das Lernen.....	11
2.5.1 Inhibition – Hemmung	12
2.5.2 Arbeitsgedächtnis	13
2.5.3 Kognitive Flexibilität	16
2.5.4 Gemeinsamkeiten der exekutiven Funktionen.....	16
3 Forschungsstand.....	18
3.1 Exekutive Funktionen und Schulbereitschaft.....	18
3.2 Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten	19
3.3 Exekutive Funktionen und ihre Förderung	20
4 Forschungsfrage	23
5 Forschungskonzept.....	24
5.1 Forschungsdesign	24
5.2 Erhebungsmethode	25
5.3 Methode zur Aufbereitung.....	26
5.4 Methode der Analyse.....	27
5.5 Stichprobe	29

6	Instrument für die Prä- und Postmessung	30
7	Methode der Intervention	34
7.1	Lernen im Spiel.....	34
7.2	Förderung der exekutiven Funktionen durch Fex-Spiele	35
7.3	Beschreibung der Durchführung	36
7.3.1	Fex-Spiele in der Klasse	36
7.3.2	Fex-Spiele in der Kleingruppe	41
8	Ergebnisse	43
8.1	Dokumentation der Klassenspiele.....	43
8.2	Ergebnisse BRIEF-P.....	44
8.2.1	Fragestellung 1	45
8.2.2	Fragestellung 2	48
8.2.3	Fragestellung 3	48
9	Diskussion	51
9.1	Begrenzungen und weitere Forschung	53
10	Fazit	55
	Literaturverzeichnis	56
	Anhang	63

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Aufbau des Gehirns (Jenni, 2021, S.66).....	7
Abb. 2:	Entwicklungsverlauf der exekutiven Funktionen (Center on the Developing Child, 2011, S. 5).....	8
Abb. 3:	DCCS-Aufgabe (Ling et al., 2021, S. 4).....	10
Abb. 4:	Eigene Darstellung der Komponenten der EF nach Miyake und Kollegen (2000).....	12
Abb. 5:	Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (Jäncke, 2013, S. 501).....	15
Abb. 6:	Forschungsvorgehen.....	25
Abb. 7:	BRIEF-P.....	25
Abb. 8:	Auszug aus SPSS.....	27
Abb. 9:	Geschlechterverteilung Interventionsgruppe.....	29
Abb. 10:	Geschlechterverteilung Kontrollgruppe.....	29
Abb. 11:	Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44).....	35
Abb. 12:	Fex-Stören stört nicht.....	41
Abb. 13:	Fex, der Küchenchef.....	41
Abb. 14:	Fex - Tiger hat Clownfisch.....	42
Abb. 15:	Mittelwerte Inhibition.....	49
Abb. 16:	Mittelwerte Arbeitsgedächtnis.....	49
Abb. 17:	Mittelwerte Planen und Organisieren.....	50
Abb. 18:	Mittelwerte Gesamtwert Exekutive Funktionen.....	50

Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Tests auf Normalverteilung in SPSS.....	28
Tab. 2:	Alter in Monaten	29
Tab. 3:	Spielverlauf Inhibition	43
Tab. 4:	Spielverlauf Arbeitsgedächtnis	44
Tab. 5:	Spielverlauf Kognitive Flexibilität	44
Tab. 6:	Mittelwerte Inhibition.....	45
Tab. 7:	Teststatistik Inhibition	45
Tab. 8:	Mittelwerte Arbeitsgedächtnis.....	46
Tab. 9:	Teststatistik Arbeitsgedächtnis	46
Tab. 10:	Mittelwerte Planen und Organisieren.....	47
Tab. 11:	Teststatistik Planen und Organisieren	47
Tab. 12:	Mittelwerte Gesamtwert Exekutive Funktionen	47
Tab. 13:	Teststatistik Gesamtwert Exekutive Funktionen.....	48
Tab. 14:	Mittelwertvergleiche zwischen Förder- und Regelschüler	48

1 Einleitung

Neue Arbeitsformen wie die Wochenplanarbeit oder der Projekt- und Gruppenunterricht etablieren sich als innovative Unterrichtsformen, die zu motivierendem Lernen führen. Diese Unterrichtsmethoden erfordern jedoch ein hohes Mass an Selbststeuerung und setzen gute Lernvoraussetzungen voraus (Brunsting, 2011). Seit einigen Jahren gewinnt das Lernen von Kindern im Vorschulalter und im frühen Schulalter zunehmend an Bedeutung (Ehm et al., 2017). Dabei fällt dem Kindergarten eine wichtige Rolle zu. Mit unterschiedlichem Wissen und Können sowie verschiedenen Entwicklungsständen treten die Kinder in das obligatorische Schulsystem ein. Diese ersten Schuljahre im Kindergarten sollen einen Kompetenzaufbau fördern und die Kinder schrittweise zum Lernen hinführen.

Im Schulalltag wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet, dass sie aufmerksam zuhören, sich nicht ablenken lassen, flexibel mit neuen Aufgaben umgehen und sich selbst organisieren können. All diese Fähigkeiten werden metakognitiven Prozessen, den exekutiven Funktionen, zugeschrieben, welche in den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 zu finden sind (Lehrplan 21 Kanton Zug, 2018). Besonders im Kindergarten ist es wichtig, die exekutiven Funktionen täglich zu fördern, da das Vorschulalter einerseits eine sensible Entwicklungsphase für diese ist (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011) und andererseits Studien gezeigt haben, dass das Risiko von späteren Lernschwierigkeiten bei weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen erhöht ist (Röthlisberger et al., 2010; Schuchardt & Mähler, 2016).

Es stellt sich jedoch durchaus die Frage, wie die Förderung der exekutiven Funktionen in die alltägliche Unterrichtspraxis implementiert werden kann und welche Methoden sich hierfür eignen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll untersucht werden, ob sich eine systematische und spielerische Förderung positiv auf die exekutiven Funktionen auswirken kann. Zusätzlich wird der Frage nachgegangen, ob insbesondere Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen von solch einer Intervention profitieren. Das Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, ob zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe nach sechs Wochen Intervention ein Unterschied in der Bewertung der exekutiven Funktionen, welche sich im täglichen Verhalten der Kinder zeigen, festgestellt werden kann. Für die Untersuchung wurde ein quasi-experimentelles Design mit Prä- und Posttest gewählt.

In einem ersten Schritt dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen zu den exekutiven Funktionen sowie deren Entstehung aus entwicklungspsychologischer Sicht erläutert. Auch geht es um den aktuellen Forschungsstand zu exekutiven Funktionen. Anschliessend werden das methodische Vorgehen sowie die Methodik der Datenverarbeitung erläutert. In einem

nächsten Schritt sollen die Ergebnisse aus der Untersuchung präsentiert werden. Abschliessend werden die Ergebnisse interpretiert und ein Fazit über die Zielerreichung der Interventionsstudie geschlossen.

1.1 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen im Kindergarten

Da die Autorin der vorliegenden Arbeit als Schulische Heilpädagogin tätig ist, ist die Bedeutsamkeit exekutiver Funktionen für den Schulerfolg sowie für das alltägliche Leben hinreichend bekannt. Die Anforderungen, welche die Schule an die Schülerinnen und Schüler stellt, bedürfen gut ausgebildeter exekutiver Funktionen. Bereits im Kindergarten kann beobachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler exekutive Funktionen benötigen, um bestimmte Aufgaben und Anforderungen erfolgreich zu bewältigen. Die ersten Routinen im Kindergarten bestehen darin, in den Kindergarten einzutreten, sich umzuziehen, die Hände zu waschen und sich anschliessend im Kreis hinzusetzen. Damit sich die Kinder diese Reihenfolge merken können, sind sie auf ihr Arbeitsgedächtnis angewiesen. Im Kreis wird am Morgen zum Beispiel eine Geschichte vorgelesen. Dabei wird von der Lehrperson erwartet, dass aufmerksam zugehört wird und sich die Kinder bei Bemerkungen melden sollen, indem sie ihre Hand hochnehmen. Das Fokussieren und sich nicht ablenken lassen, sowie ein mögliches Hineinreden zu vermeiden, gehören zu den Fähigkeiten der Inhibition.

Ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit exekutiver Funktionen wäre ein möglicher Streit auf dem Spielplatz in der Zünipause, der anschliessend mit der Lehrperson geklärt wird. Hier wird erwartet, dass sich die Kinder in das andere Kind hineinversetzen und auch verstehen können, wie es sich fühlt. Hierfür ist die exekutive Funktion der kognitiven Flexibilität erforderlich. Dies sind nur einige Beispiele, die aufzeigen, dass gut ausgebildete exekutive Funktionen bereits im Kindergarten von grosser Bedeutung sind.

Der Kindergarten gehört seit dem Lehrplan 21 zusammen mit der 1. und 2. Klasse zum Zyklus 1 und bereitet die Kinder auf den Schuleintritt vor. Der Begriff der Schulbereitschaft wird heute verstärkt im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen genannt, da diese als bedeutsamer Prädiktor für den Schulerfolg gelten (Röthlisberger et al., 2010). Aus diesem Grund wird den exekutiven Funktionen vor dem Schuleintritt, das heisst im Kindergarten, eine besondere Bedeutung zugeschrieben (Röthlisberger et al., 2010). Dies legt nahe, dass die exekutiven Funktionen, auch weil sie sich in diesem Alter sehr schnell entwickeln (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011), systematisch gefördert werden sollten.

2 Theoretische Grundlagen

Der Begriff der exekutiven Funktionen ist in verschiedenen Disziplinen vertreten und wird unterschiedlich beschrieben, wodurch die Erarbeitung einer allgemeingültigen Definition erschwert wird. In den letzten Jahren haben die exekutiven Funktionen in der Pädagogik an Bedeutung gewonnen und sind ein wichtiger Bestandteil der Forschung zum schulischen Lernen geworden (Kubesch, 2016). Kubesch (2016) zählt das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die kognitive Flexibilität zu den exekutiven Funktionen. Diese steuern gemeinsam das selbstregulierte Verhalten und sie unterstützen bei der Entscheidungsfindung, beim planvollen und zielgerichteten, aber auch beim flexiblen Vorgehen. Zudem ermöglichen sie das Reflektieren des eigenen Handelns und die Korrektur desselben. So bilden nach Kubesch (2016) die exekutiven Funktionen eine Basis für eigenverantwortliches und selbstständiges Lernen und sind entscheidend für den Lernerfolg. Auch Diamond (2011) verweist auf die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen für die schulischen Leistungen wie auch für den allgemeinen Erfolg im Leben. Für Diamond (2011) bilden die exekutiven Funktionen die Voraussetzung für das logische Denken und die Fähigkeit zum Problemlösen. Kinder, die bei Schuleintritt noch über keine ausreichenden exekutiven Funktionen verfügen, können während ihrer Schullaufbahn Schwierigkeiten beim Lernen entwickeln. Brunsting (2011) beschreibt die exekutiven Funktionen als «höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen» (S. 12). Oft werden die exekutiven Funktionen mit einem Dirigenten eines Orchesters gleichgesetzt. „Dieser koordiniert und überwacht das Orchester“ (ebd. S. 12). Zu einer vergleichbaren Definition kommen Röthlisberger et al. (2010), welche die exekutiven Funktionen als höhere kognitive Prozesse beschreiben, die das eigene Handeln koordinieren und überwachen. Das Ziel besteht darin, das Handeln möglichst flexibel und situationsgerecht anpassen zu können. Walk und Evers (2013) fassen die exekutiven Funktionen ebenfalls als „eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten“ (S.9) zusammen. Diese „bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (S.9). Sie ermöglichen das planvolle, zielorientierte und überlegte Handeln und kommen dann zum Einsatz, wenn nicht auf automatisiertes Handeln zurückgegriffen werden kann. Damit Gewohnheiten und Verhaltens- sowie Denkmuster durchbrochen werden können und flexibles Handeln ermöglicht wird, muss auf das exekutive System zurückgegriffen werden. Die exekutiven Funktionen befinden sich im Frontalhirn. Dieses kann als Steuerzentrale unseres Gehirns angesehen werden. Auch Walk und Evers (2013) betonen die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen für erfolgreiches Lernen und menschliches Sozialverhalten.

Ein zentrales Element der exekutiven Funktionen besteht – wie bereits erwähnt – darin, kognitive Prozesse zu steuern und zu überwachen. Sie sind zentral für das alltägliche Leben und haben einen bedeutsamen Einfluss auf das Lernen und die sozial-emotionale Entwicklung

(Kubesch, 2016). Die Pädagogik greift für ihre Definitionen auf die Neuropsychologie zurück, in der die Forschung der exekutiven Funktionen ihren Ursprung hat (Jäncke, 2013).

2.1 Exekutive Funktionen aus neuropsychologischer Sicht

Für Handlungen und Gedanken steht dem Menschen ein Kontrollsystem zur Verfügung. Diese Kontrollprozesse, die exekutiven Funktionen, werden eingesetzt, um Handlungen und Gedanken zielgerichtet auszuführen. Zum Einsatz kommen sie immer dann, wenn Handlungen nicht mehr automatisiert ablaufen und die Aufmerksamkeit verstärkt auf die aktuell stattfindende Handlung gerichtet werden muss, um in einer Situation angemessen zu reagieren (Jäncke, 2013). Hierzu existieren einflussreiche theoretische Ansätze, die im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen genannt werden.

2.1.1 System der überwachenden Aufmerksamkeit nach Norman und Shallice

Die Kernüberlegung des Modells nach Norman und Shallice liegt darin, dass es Handlungen gibt, die automatisch ablaufen und Handlungen, die eine bewusste Kontrolle erfordern. Läuft eine Handlung automatisiert ab, kommt das CS (contention scheduling system) zum Einsatz, während bewusste Handlungen auf das SAS (supervisory attentional system) zurückgreifen. Das CS (contention scheduling system) ist ein System, das automatisch und ohne bewusste Kontrolle arbeitet und durch Umweltreize ausgelöst wird. Im Gedächtnis sind zahlreiche Schemata gespeichert, welche für die jeweilige Situation Abläufe anbieten, die wiederum zu Routinen werden. Tritt eine unerwartete Situation ein, muss der Routineablauf unterbrochen und die Handlung situationsgerecht angepasst werden. Hier kommt das SAS (supervisory attentional system) zum Einsatz, „indem es die Aufmerksamkeit auf schwach aktivierte Schemata richtet und dadurch deren Aktivität verstärkt“ (Jäncke, 2013, S. 390). Zu den typischen Situationen, in denen das SAS das CS ersetzt, zählen beispielsweise Situationen, in denen Planen und Entscheiden oder eine Verhaltensanpassung gefordert sind (Jäncke, 2013).

2.1.2 Handlungstheoretische Modelle nach Miller und Kollegen (1960)

Nach der psychologischen Handlungstheorie sind Handlungen «Verhaltensweisen, die durch Zielgerichtetheit, Zweckhaftigkeit und Bewusstheit gekennzeichnet sind» (Jäncke, 2013, S. 390). Das TOTE ist ein wichtiges Grundmodell von Miller und Kollegen (1960) und beinhaltet vier Elemente:

Test: Bei der Annäherung an ein Problem oder eine Situation werden diese einer ersten Überprüfung unterzogen.

Operate: Das Ergebnis dieser Überprüfung ist eine Handlung, die den Ausgangszustand einem Ziel gemäss verändern soll.

Test: Eine nächste Überprüfung findet statt, um zu schauen, ob die gewünschte Veränderung erreicht wurde.

Exit: Ergibt die Überprüfung, dass das angestrebte Ziel erreicht wurde, wird die Schleife verlassen, im gegenteiligen Fall erfolgt ein weiterer Durchlauf (ebd).

2.1.3 Arbeitsgedächtnismodelle

In der Wissenschaft wird häufig davon ausgegangen, dass das Konzept der exekutiven Funktionen identisch ist mit dem des Arbeitsgedächtnisses. Das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1991) enthält eine zentrale Exekutive, welche zwei ihr untergeordnete Systeme (phonologische Schleife und der räumlich-visuelle Notizblock) kontrolliert. Die zentrale Exekutive arbeitet als eine Art Supervisor, «der in die Auswahl, Aufrechterhaltung und Manipulation der Informationen eingreift, die für das Arbeitsgedächtnis verwendet werden» (Jäncke, 2013, 391).

Smith und Jonides (1999) beschreiben Mechanismen, die sie dem Arbeitsgedächtnis zuschreiben, die jedoch Aspekte der exekutiven Kontrolle beinhalten. Dazu zählen:

- die Aufmerksamkeitsausrichtung und Inhibition (attention and inhibition)
- die zeitliche Organisation von Aufgaben und die Organisation des Wechsels des Aufmerksamkeitsfokus von einer Aufgabe zur nächsten (task management)
- das Planen von Teilschritten für die Erreichung eines Ziels (planing)
- das Aktualisieren und Überprüfen von Inhalten zum Planen der nächsten Teilschritte (monitoring)
- das Codieren von Inhalten des Arbeitsgedächtnisses (coding) (Jäncke, 2013, S. 391).

Diese Prozesse sind denen der exekutiven Funktionen sehr ähnlich.

Auch im Arbeitsgedächtnismodell von Cowan (2011) wird die exekutive Kontrolle als ein Bestandteil des Arbeitsgedächtnisses beschrieben.

Überschneidungen zwischen dem Konzept des Arbeitsgedächtnisses und dem der exekutiven Funktionen sind demnach klar ersichtlich. Jäncke (2013) betont aber, dass das Arbeitsgedächtnis nicht alle Aspekte der exekutiven Funktionen erklären kann, da die Handlungsregulation im Alltag sehr stark von Gefühlen und Motivation abhängt.

2.1.4 Theorie der somatischen Marker

Jäncke (2013) erwähnt, dass verschiedene Autoren hinsichtlich der exekutiven Funktionen zwischen *cold* (kognitiv) und *hot* (motivational) (Kerr & Zelazo, 2004) unterscheiden. Somit sind Motive und Gefühle wichtige Aspekte der Verhaltenskontrolle. Antonio Damasio's Theorie der somatischen Marker (1996) besagt, dass menschliche Entscheidungen durch Gefühle geprägt werden. Zu den somatischen Markern gehören emotionale Reaktionen, und „greifen in die Entscheidungssituationen ein und dienen als Richtungsweiser für die Verhaltenskontrolle und -planung“ (Jäncke, 2013, S. 392). Ohne den Einfluss der Emotionen, würden laut Jäncke (2013) Entscheidungen impulsiv und willkürlich getroffen werden.

2.1.5 Reduktion auf Basisprozesse

Auf Grundlage erstellter Analysen unterscheiden Miyake et al. (2000) drei voneinander unabhängige Basisfunktionen:

- shifting: Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus
- inhibition: Inhibition dominanter Antworttendenzen
- updating: Aktualisierung von Arbeitsgedächtnisinhalten.

Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Möglichkeit der Operationalisierung. Das heisst, dass entsprechende Tests genutzt werden können, um diese Basisfunktionen zu überprüfen (Jäncke, 2013).

2.2 Anatomische Grundlagen

Der Frontalkortex, der etwa ein Drittel des Hirnvolumens einnimmt (Abb. 1; e), spielt bei den exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle. „An der Kontrolle der exekutiven Funktionen sind einige Hirngebiete stark beteiligt: der dorsolaterale Präfrontalkortex (DLPFC), der ventromediale Präfrontalkortex (VMPFC), der posteriore Parietallappen (PPC) und die Basalganglien (BG)“ (Jäncke, 2013, S. 394).

Abb. 1: Aufbau des Gehirns (Jenni, 2021, S.66)

Durch eine Schädigung oder Dysfunktion des Präfrontalkortex (PFC) können die exekutiven Funktionen beeinträchtigt werden und bewirken kognitive und geistige Veränderungen sowie Verhaltensauffälligkeiten. Zeigen kann sich die Verhaltensauffälligkeit in Antriebslosigkeit, Impulsivität sowie mangelnder emotionaler Kontrolle (Müller, 2013). Gene sowie die Umwelt „modulieren die Funktionsweise des präfrontalen Kortex und beeinflussen somit exekutive Funktionen“ (Diamond, 2016, S. 27). Somit ist das Dopaminsystem im präfrontalen Kortex dafür verantwortlich, dass dieser anfällig auf Umwelteinflüsse und genetische Variationen reagiert. Das Gehirn bleibt bis ins Erwachsenenalter veränderbar. Genannt wird diese Veränderbarkeit auch Plastizität (Jenni, 2021). Aufgrund der Verformbarkeit des Gehirns lassen sich die exekutiven Funktionen durch entsprechende Aktivitäten trainieren und verbessern. Dies ist möglich, da der präfrontale Kortex erst im frühen Erwachsenenalter vollständig ausgereift ist (Gogtey et al., 2004 zit. nach Diamond, 2016).

2.3 Entwicklung der exekutiven Funktionen aus entwicklungspsychologischer Sicht

Die strukturelle Entwicklung des Gehirns beginnt bereits in der pränatalen Phase. So entstehen Neuronen, die sich vermehren und das Gehirn fängt an, sich zu organisieren. Nach der Geburt tritt das Kind in eine Umwelt ein, die von verschiedenen Reizen geprägt ist und so die funktionelle Architektur des Gehirns beeinflussen (Jovanovic, 2015). „Zum Zeitpunkt der Geburt sind das Rückenmark und der Hirnstamm mit Mittelhirn, Brücke und Medulla nahezu vollständig entwickelt“ (Kubesch, 2005, S.22). Diese bereits entwickelten Hirnstrukturen ermöglichen dem Neugeborenen durch das Steuern von lebenswichtigen Körperfunktionen das Überleben. Gehirnareale wie das Kleinhirn, die Basalganglien, das limbische System und der präf-

rontale Cortex (PFC) folgen in ihrer Entwicklung nach der Geburt (Kubesch, 2005, S.22). So entstehen erst anschliessend motorische und kognitive Fähigkeiten und auch die Bewusstseinsentwicklung setzt ein. Vom dritten Lebensjahr an entwickelt sich das exekutive System recht schnell. Im Alter zwischen drei und sieben Jahren durchleben die Kinder eine sehr sensible Phase in der Entwicklung der exekutiven Funktionen (Kubesch, 2005), wobei der Entwicklungsverlauf der dieser bis in das junge Erwachsenenalter andauert. Die Inhibition und die Interaktion von Inhibition und Arbeitsgedächtnis sind wichtige Schlüsselstellen in der Entwicklung der exekutiven Funktionen (ebd).

2.4 Entwicklungsverlauf der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen entwickeln sich unterschiedlich schnell und über einen längeren Zeitraum. Nach Walk und Evers (2013) sind die einzelnen Funktionen bis zum Ende des Grundschulalters ausgebildet. Im Zusammenspiel setzt sich ihre Entwicklung jedoch fort, wodurch sowohl Verhaltenssteuerung wie auch Emotionsregulation in neuen und herausfordernden Situationen möglich werden.

Executive Function Skills Build Throughout Childhood and Adolescence

Abb. 2: Entwicklungsverlauf der exekutiven Funktionen (Center on the Developing Child, 2011, S. 5)

Die ersten exekutiven Funktionen können bereits im Säuglingsalter beobachtet werden. Im Alter zwischen drei und fünf Jahren kommt es zu einem bedeutenden Entwicklungssprung (Abb. 2) (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011). Im ersten Lebensjahr eines Kindes nimmt das Gehirn rapide an Volumen zu. Die Verhaltenssteuerung entwickelt sich und das Kind ist in der Lage, zielgerichtet zu schauen und zu hören, länger aufmerksam zu sein (Diamond, 2000 zit. nach Oerter & Montada, 2008) und diese Aufmerksamkeit durch

das Zusammenwirken der beiden Gehirnhemisphären gezielt aufrecht zu erhalten (Oerter & Montada, 2008). Im Alter von acht Monaten finden verschiedene neuronale Veränderungen statt. So reift der präfrontale Kortex und das Kleinhirn differenziert sich weiter aus. Aufgrund dieser Veränderungen können die Kinder eine Handlung für einen kurzen Zeitraum aufschieben. Des Weiteren vergrößert sich die Gedächtniskapazität und die kognitiven Leistungen der Kinder verbessern sich im ersten Lebensjahr rasant (Oerter & Montada, 2008).

Bereits bei Kindern zwischen acht und zwölf Monaten zeigen sich erste Hinweise auf Arbeitsgedächtnisleistungen und inhibitorische Fähigkeiten bei einem der bekanntesten Phänomene in der entwicklungspsychologischen Literatur: dem A-nicht-B-Fehler (Wilkening & Cacchione, 2007). So gelingt es Kindern im Alter von acht bis zehn Monaten, ein verstecktes Spielzeug bei Position A wiederzufinden. Wird das versteckte Spielzeug anschliessend bei Position B versteckt, finden es die Kinder zwischen acht und zehn Monaten nicht, sie suchen weiterhin bei Position A. Erst mit zwölf Monaten suchen sie bei Position B. Nach Wilkening & Cacchione (2007) erklärt Piaget dieses Phänomen mit dem fehlenden Konzept der Objektpermanenz. Erst ab einem Alter von zwölf Monaten wissen Kinder, „dass ein Objekt unabhängig von ihrer Wahrnehmung weiterexistiert“ (Wilkening & Cacchione, 2007, S. 58).

Laut Oerter und Montada (2008) werden Piagets Theorieaussagen seit einigen Jahren verstärkt kritisiert. Zum Beispiel vertreten einige Forscherinnen und Forscher die Ansicht, dass bereits Neugeborene in der Lage sind, zu verstehen, dass Objekte auch dann weiterexistieren, wenn sie für das Kind nicht mehr sichtbar oder durch andere Objekte verdeckt sind. Forschungen zur kognitiven Entwicklung konnten aufzeigen, dass Säuglinge wesentlich stärker ausgebildete kognitive Kompetenzen aufweisen, als Piaget dies angenommen hat (Oerter & Montada, 2008).

Zu ähnlichen Erkenntnissen wie Piaget kam Adele Diamond (2006), die als Expertin auf dem Gebiet der exekutiven Funktionen angesehen wird, in ihren Studien. Kinder im Alter von acht bis zwölf Monaten zeigten die Fähigkeit, versteckte Objekte an einer anderen Position wiederzufinden. Zudem wurde ersichtlich, dass Kinder in diesem Alter Informationen für eine längere Zeitdauer behalten konnten, wenn das gewünschte Objekt versteckt wurde. Auch gelang es den Kindern, ihr Verhalten so zu kontrollieren, dass sie das Objekt an der richtigen Position suchten und vorherige Fehler nicht wiederholten. Dieses Phänomen ist für Diamond (2006) noch nicht vollständig erklärbar. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der dorsolaterale präfrontale Cortex im Altern von siebeneinhalb bis zwölf Monaten stark entwickelt und der Dopaminlevel steigt.

Das zweite Lebensjahr ist durch einen wichtigen Entwicklungssprung der exekutiven Funktionen geprägt. So sind Kinder in diesem Alter in der Lage, Zusammenhänge zwischen physisch

verbundenen Objekten zu erkennen (Diamond, 2006). Besonders im Alter von drei bis fünf Jahren sind grosse Entwicklungssprünge bezüglich der Inhibition und der kognitiven Flexibilität ersichtlich. Besonders die Fähigkeit der Perspektivenübernahme entwickelt sich in dieser Zeit, was mit der Entwicklung der „Theorie of Mind“ in Verbindung steht (ebd.). Hervorzuheben ist jedoch, dass die Fähigkeit, die Perspektive einer anderen Person zu übernehmen, in diesem Alter noch nicht vollständig ausgereift ist. Kinder zwischen zwei und vier Jahren sind noch nicht in der Lage, mehrere Perspektiven einzunehmen oder zu verstehen, dass ein Mensch sich unterschiedlich verhalten kann.

Erkennbar sind die erwähnten Fortschritte anhand unterschiedlicher Aufgaben, welche die Kinder in diesem Alter bereits lösen können. Eine typische Aufgabe, um den Entwicklungssprung der Inhibition zu beobachten, ist die DCCS-Aufgabe (Dimensional Change Card Sorting-Aufgabe). Hier müssen die Kinder Karten zunächst nach einer Dimension (z.B. Farbe) und anschliessend nach einer zweiten Dimension (z.B. Form) sortieren (Abb. 2). Beispielsweise werden die Kinder gebeten, alle Karten nach Farben zu sortieren. So passen dann zum Beispiel die blaue Banane, der blaue Stern und das blaue Auto zusammen. Anschliessend wird die Regel geändert. Nun sollen alle Karten unabhängig ihrer Farbe nach der Form sortiert werden.

Abb. 3: DCCS-Aufgabe (Ling et al., 2021, S. 4)

Dreijährigen Kindern gelingt es, die Karten entweder nach Form oder nach Farbe zu sortieren. Werden die Regeln innerhalb des Versuches geändert, gelingt es ihnen in diesem Alter noch nicht, die neu gestellte Aufgabe richtig zu lösen (Zelazo et al., 1995 zit. nach Diamond, 2006). Die intentionale Handlung kann noch nicht gehemmt werden, wodurch eine kurzfristige Änderung der Denkweise nicht möglich wird. Erst im Alter von vier bis fünf Jahren gelingt es den Kindern, diese Aufgabe bei einem Regelwechsel erfolgreich zu lösen. Somit ist in diesem Alter ein Entwicklungssprung der inhibitorischen Fähigkeit erkennbar (Diamond, 2006).

Ab einem Alter zwischen drei und vier Jahren steigert sich die Kapazität von den sich zu merkenden Informationen. Die für das Arbeitsgedächtnis wichtige Fähigkeit der Manipulation von Informationen entwickelt sich bis in das frühe Jugendalter. Die Anwendung von gelernten Strategien lernen Kinder erst nach und nach. Hierin liegt einer der Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen (Walk & Evers, 2013). Kinder im Alter von drei und vier Jahren zeigen erste Fähigkeiten der kognitiven Flexibilität. So gelingt es ihnen in einem Spiel, zwischen zwei einfachen Regeln zu switchen, wenn sie darauf hingewiesen werden (ebd). Einen deutlichen Entwicklungssprung der kognitiven Flexibilität zeigen die Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren (Diamond, 2011). In diesem Alter werden flexibles Denken und Handeln, die Perspektivenübernahme und das Einstellen auf neue Situationen möglich (Walk & Evers, 2013, S. 22).

Die Entwicklungspsychologie zeigt deutlich, dass sich Kinder zwischen drei und sechs Jahren in einer für die exekutiven Funktionen sensiblen Entwicklungsphase befinden. In diesem Alter treten die Kinder in das Schulsystem ein, wobei den exekutiven Funktionen eine wichtige Rolle für das Lernen und für die soziale Interaktion zugeschrieben werden. Ein gutes Arbeitsgedächtnis, inhibitorische Kontrolle sowie kognitive Flexibilität bilden die Grundlagen für erfolgreiches Lernen (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011).

2.5 Exekutive Funktionen als Voraussetzungen für das Lernen

„Lernen bedeutet, sich Neuem zuzuwenden und es zu verarbeiten“ (Oerter & Montada, 2008, S. 186). So muss das Kind Neues von bereits Bekanntem unterscheiden können. Bekannt ist all das, woran sich das Kind bereits erinnern kann. Dies setzt Gedächtnisleistungen voraus (Oerter & Montada, 2008). Damit Kinder lernen können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wobei die exekutiven Funktionen hier einen wichtigen Beitrag für das Lernen und den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen leisten.

Den exekutiven Funktionen als Konstrukt werden unterschiedliche kognitive Fertigkeiten zugeordnet. «Dazu gehören z.B. das Setzen von (Handlungs-) Zielen und die Überwachung der Zielerreichung, die Regulation der Aufmerksamkeit, die motorische Steuerung oder die Kontrolle und Korrektur von Handlungsergebnissen» (Ehm et al., 2017, S. 46). In diesen Fertigkeiten sind Prozesse der Aufmerksamkeit oder Aufgaben des Arbeitsgedächtnisses deutlich zu erkennen. So können laut Ehm et al. (2017) die Fertigkeiten der EF als «Ausdifferenzierung der zentralen Exekutive des Arbeitsgedächtnisses angesehen werden» (S. 46). Wie bereits erwähnt, unterscheiden Miyake et al. (2000) drei voneinander unabhängige Basisfunktionen, die an dieser Stelle erneut aufgegriffen und näher erläutert werden sollen:

- **shifting:** Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus
- **inhibition:** Inhibition dominanter Antworttendenzen

- **updating:** Aktualisierung von Arbeitsgedächtnisinhalten

Abb. 4: Eigene Darstellung der Komponenten der EF nach Miyake und Kollegen (2000)

Die exekutiven Funktionen sind immer dann besonders wichtig, wenn nicht auf automatisiertes Handeln zurückgegriffen werden kann. So beeinflussen sie das Denken und Handeln in neuen und unerwarteten Situationen (Jäncke, 2013; Ehm et al., 2017).

2.5.1 Inhibition – Hemmung

Inhibition ist die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit zu kontrollieren sowie Handlungsimpulse, Gedanken und Emotionen zu unterdrücken, mit dem Ziel, das angebrachte bzw. gewünschte Verhalten zu zeigen (Diamond, 2013; Jovanovic, 2015, S. 193). Das bedeutet auch, vor der bevorstehenden Handlung über mögliche Reaktionen nachdenken zu können (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011). Nach Ehm et al. (2017) kann die Inhibition auf basaler Ebene als inneres Stopp-Schild und auf einer höheren Ebene als die Fähigkeit verstanden werden, überlegt und bewusst vorzugehen. So wäre der Vorgang „erst denken, dann handeln“ ohne die Inhibition nicht möglich (ebd.). Dies ist nach Ehm et al. (2017) insbesondere dann wichtig, wenn Emotionen kontrolliert oder soziale Regeln beachtet werden müssen.

Im Unterrichtsgeschehen ist es zum Beispiel von Schülerseite wichtig, den Impuls, sofort die Frage der Lehrkraft zu beantworten und sie dabei zu unterbrechen, zu unterbinden. Die Inhibition ermöglicht ausserdem, die Aufmerksamkeit so zu steuern, dass Lernprozesse ermöglicht werden. Für erfolgreiches Lernen müssen Störfaktoren ausgeblendet werden, um die Konzentration auf das Wesentliche lenken zu können (Ehm et al., 2017; Diamond, 2013).

2.5.1.1 Entwicklung der Inhibition

Besonders für junge Kinder ist die Fähigkeit der Hemmung bzw. die inhibitorische Kontrolle im Vergleich zu den Erwachsenen sehr herausfordernd. Laut Diamond (2013) ist es für Erwachsene daher schwer nachvollziehbar, welche Herausforderung die Inhibition für Kleinkinder darstellt. Bereits junge Kinder zeigen erste inhibitorische Fähigkeiten, indem sie z.B. der Aufforderung, etwas nicht zu berühren, nachkommen können. Kinder im Vorschulalter sind in der Lage, unterschiedliche Regeln bei Spielen anzuwenden oder Süßigkeiten für später aufzuschieben (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011).

2.5.2 Arbeitsgedächtnis

Nach Ehm et al. (2017) beginnt der eigentliche Prozess des Lernens erst dann, „wenn die mit Aufmerksamkeit bedachten Informationen in das Arbeitsgedächtnis gelangen“ (S. 40). Lernen wurde von Ehm et al. (2017) als überdauernde Änderung des Verhaltens definiert. Damit diese Verhaltensänderung jedoch dauerhaft bleibt, braucht es dazu eine „Instanz“ (ebd.), welche die Lernergebnisse auch langfristig abspeichert. Bei dieser Instanz handelt es sich um das Langzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis nimmt in diesem Prozess jedoch die wichtigste Rolle ein, denn es arbeitet aktiv während des Lernprozesses mit und ist verantwortlich für die „Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung, aber auch für den Abruf von Informationen aus dem dauerhaft gespeicherten Wissen“ (Ehm et al., 2017, S. 41). Es speichert Informationen vorübergehend ab und setzt sie anschliessend zueinander in Beziehung. Das Updating wird synonym mit dem Begriff des Arbeitsgedächtnisses gebraucht (Ehm et al., 2017). Dabei geht es nicht nur um das passive Abspeichern von Informationen, „sondern um die aktive Überwachung und die kontinuierliche Aktualisierung der Informationen“ (ebd., S. 48). So werden eingehende Informationen auf ihre Relevanz hin überprüft. Die im Arbeitsgedächtnis vorhandenen irrelevanten Informationen werden gegen relevante Informationen ausgetauscht. Wichtig ist hierbei, dass nicht nur eingehende Informationen geprüft werden, sondern auch die im Langzeitgedächtnis gespeicherten. Würde dies nicht passieren und es würden falsche bzw. irrelevante Informationen bereitgehalten werden, könnte es zu falschen Verknüpfungen kommen, was sich dann negativ auf den Lernprozess auswirkt. Somit wird der Lernprozess durch das Updating effizienter (ebd.). Gemäss Ehm et al. (2017) fällt das Lernen umso leichter, je besser das Arbeitsgedächtnis funktioniert.

Eines der in diesem Forschungsbereich bekanntesten Modellen ist das Arbeitsgedächtnismodell von Alan Baddeley (1991). Sein Arbeitsgedächtnissystem besteht aus modalitätsspezifischen Hilfssystemen, „denen eine modalitätsunspezifische Kontrolleinheit – die zentrale Exekutive – übergeordnet ist“ (Ehm et al., 2017, S. 41). Im Folgenden sollen diese Einheiten näher beschrieben werden.

Phonologisches Arbeitsgedächtnis

Das phonologische Arbeitsgedächtnis ist ein Teilsystem des Arbeitsgedächtnisses, welches für die Verarbeitung von sprachlichen Informationen verantwortlich ist. Baddeley spricht dabei von der phonologischen Schleife. Diese phonologische Schleife besteht wiederum aus zwei Komponenten, dem phonetischen Speicher (phonologica store) und dem Prozess des inneren Nachsprechens (subvocal rehearsal) (Ehm et al., 2017).

Der phonetische Speicher zeichnet permanent auf, verfügt jedoch nur über eine geringe Aufnahmekapazität. Informationen, die später nicht mehr gebraucht werden, werden nach ca. zwei Sekunden gelöscht bzw. überschrieben. Vergleichen lässt sich dieser phonetische Speicher mit der Funktionsweise eines Tonbandes. So gelingt es uns, die letzten Worte eines gesprochenen Satzes zu wiederholen, ohne dem Gesprochenen Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Um jedoch den Anfang eines Satzes abrufen zu können, ist der subvokale Rehearsalprozess erforderlich. Durch inneres Nachsprechen gelingt es, die sprachlichen Informationen zu halten. „Der Rehearsalprozess ergänzt das Tonband zu einer Endlosschleife, weshalb Baddeley die Bezeichnung „phonologische Schleife“ verwendete“ (Ehm et al., 2017, S. 43). Das phonologische Arbeitsgedächtnis erfasst nicht nur gesprochene Informationen, sondern kodiert auch Sprache in Bilder oder Buchstaben um (z.B. beim Leseprozess).

Visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis

Das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis ist für die Verarbeitung von visuell-räumlichen Informationen zuständig. Bilder, Formen, Farben sowie Raumanordnungen werden hier verarbeitet (Ehm et al., 2017). Wie das phonologische Arbeitsgedächtnis besteht auch das visuell-räumliche Hilfssystem aus zwei Komponenten. Farb- und Formkombinationen werden in einem statischen visuellen Speicher festgehalten. Die zweite Komponente ist ein dynamischer räumlicher Wiederholungsprozess, welcher ähnlich wie der subvokale Wiederholungsprozess arbeitet, jedoch räumliche Veränderungen wiederholt und längerfristig zur Verfügung stellt (Ehm et al., 2017). Das visuell-räumliche Arbeitsgedächtnis lässt sich mit einem Notizblock (Jäncke, 2013) sowie einem Prozess des inneren Schreibens (Ehm et al., 2017) vergleichen.

Zentrale Exekutive

Die zentrale Exekutive ist eine „übergeordnete aufmerksambasierte Kontrollinstanz“ (Ehm et al., 2017, S. 45). Sie ist verantwortlich für Regulations- und Kontrollaktivitäten, was bei geplanten Lernprozessen wichtig ist. Baddeley (1996 zit. nach Ehm et al., 2017)) formulierte die folgenden vier Funktionen, die in den Aufgabenbereich der zentralen Exekutive fallen:

- selektive Aufmerksamkeit: die Fähigkeit, irrelevante Informationen zu unterdrücken
- geteilte Aufmerksamkeit: die Fähigkeit, zwei Aufgaben gleichzeitig auszuführen
- das flexible Wechseln von Abrufstrategien

- die Aktivierung von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis.

Diese Klassifikation wurde später von Baddeley (2012) dahingehend vereinfacht, dass nur die beiden Aufmerksamkeitskomponenten (selektive und geteilte Aufmerksamkeit) als Funktionen der zentralen Exekutive gelten (Ehm et al., 2017, S. 45).

Episodischer Puffer

Baddeley (2006) hat seinem Arbeitsgedächtnismodell ein weiteres Hilfssystem hinzugefügt: der episodische Puffer. Dieser ist dafür verantwortlich, „Informationen modalitätsübergreifend zu speichern und in die bereits im Langzeitgedächtnis vorhandenen Wissensbestände zu integrieren“ (Ehm et al., 2017, S. 46). Er dient als weiterer Speicherplatz, an dem Informationen aus unterschiedlichen Hilfssystemen zusammengefügt und verknüpft werden. So visualisieren Ehm et al. (2017) diese Funktion mit dem Beispiel der Buchstaben-Laut-Verknüpfung. Hier arbeiten die phonologische Schleife sowie der visuell-räumliche Notizblock gemeinsam und stellen mit dem episodischen Puffer eine Verknüpfung her.

Abb. 5 Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (Jäncke, 2013, S. 501)

Befunde aus der Forschung weisen darauf hin, „dass ab einem Alter von ca. 6 Jahren die drei Teilsysteme funktionell voneinander differenzierbar und zuverlässig erfasst werden können“ (Schmid et al., 2008, S. 3). Die Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses vergrößert sich in der Entwicklung der Kinder. Die Entwicklung und das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten verläuft bei jedem Kind unterschiedlich (Jenni, 2021).

2.5.2.1 Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses

Die Fähigkeit, sich ein bis zwei Dinge für einen gewissen Zeitraum zu merken, entwickelt sich bereits im Kleinkindalter (Diamond, 1995; Nelson et al., 2012 zit. nach Diamond, 2013). Kindern im Vorschulalter gelingt es, sich mehrere Teilschritte einer Aufgabe zu merken und die Aufgabe anschliessend zu Ende zu führen. Bei Spielen sind sie in der Lage, sich mehrere Regeln einzuprägen und diese richtig anzuwenden (Daseking & Petermann, 2013).

2.5.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität ist eine weitere wichtige exekutive Funktion. Sie baut auf der Inhibition und dem Arbeitsgedächtnis auf, entwickelt sich jedoch wesentlich später (Davidson et al., 2006; Garon et al., 2008 zit. nach Diamond, 2013; (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011).

Sich stündlich auf wechselnde Unterrichtsfächer und deren unterschiedlichen Anforderungen einzustellen, die sich rasch ändernden Spielregeln in Spielen oder die Perspektive anderer Kinder übernehmen zu können, setzt eine hohe kognitive Flexibilität voraus (Diamond, 2013; Ehm et al., 2017). Das Einstellen auf neue Situationen und Anforderungen und zwischen diesen switchen zu können, gehört zu den zentralen Punkten der kognitiven Flexibilität (Ehm et al., 2017).

2.5.3.1 Entwicklung der kognitiven Flexibilität

Kinder mit neun Monaten zeigen bereits erste Fertigkeiten der kognitiven Flexibilität, indem sie zum Beispiel alternative Strategien gebrauchen, um einen in der Nähe liegenden Gegenstand fassen zu können.

Vorschulkinder können ihre Verhaltensweisen unterschiedlichen Situationen anpassen. Sie wissen beispielsweise, dass es erlaubt ist, auf dem Pausenplatz laut zu reden und sich auszutoben, im Schulzimmer hingegen nicht (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011).

2.5.4 Gemeinsamkeiten der exekutiven Funktionen

Die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis (Updating) sowie die kognitive Flexibilität (Shifting/Switching) beeinflussen Lernprozesse auf unterschiedliche Weise. Dennoch weisen sie auch Gemeinsamkeiten auf. So zeigen zum Beispiel Kinder, die in einem Bereich gute Leistungen erzielen, auch in den anderen Bereichen gute Leistungen (Ehm et al., 2017). Erklären lässt sich das damit, dass die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses sowie der kognitiven Flexibilität inhibitorische Elemente aufzeigen. Beispielsweise spielt beim Updating die Hemmung eine zent-

rale Rolle, da neu eintreffende, nicht relevante Informationen unterdrückt bzw. nicht beachtet werden sollen. Bei der kognitiven Flexibilität zeigt sich die Hemmung bei Spielen, in denen alte Regeln durch neue ersetzt werden, da die Ausführung von alten Regeln gehemmt werden muss (Miyake und Kollegen zit. nach Ehm et al., 2017). In der Forschung wird eine möglichst separate Erfassung dieser drei exekutiven Funktionen angestrebt. Da bei gestellten Aufgaben aber häufig unterschiedliche Aspekte der exekutiven Funktionen zusammenfließen, ist dies nicht immer möglich (Röthlisberger et al., 2010).

3 Forschungsstand

Die exekutiven Funktionen sind in allen Bereichen von schulischen Aktivitäten – wie Lesen, Schreiben und Rechnen – überaus wichtig. Das Verständnis für diese Bedeutung hilft dabei, angemessene Lernprozesse im Unterricht zu gestalten (Jenni, 2021). So ermöglichen gut entwickelte exekutive Funktionen erfolgreiches Lernen, indem die Schülerinnen und Schüler stillsitzen, aufmerksam dem Unterricht folgen, sich Regeln merken und sich neuen Situationen flexibel anpassen können. Bereits im Kindergarten haben die exekutiven Funktionen einen wichtigen Einfluss auf das Lernen (Offer-Boljahn et al., 2022). Kindern, die mit bereits gut entwickelten exekutiven Funktionen in die Schule eintreten, fällt das Lernen leichter, was sich wiederum positiv auf die Leistungsmotivation und auf die Beziehungen in der Schule auswirken kann (Zelazo et al., 2016).

3.1 Exekutive Funktionen und Schulbereitschaft

In der Entwicklung eines Kindes stellt der Übergang vom Kindergarten in die Schule einen wichtigen Schritt dar. Der Begriff der Schulbereitschaft umfasst neben bereichsspezifischen Fähigkeiten (z.B. Vorläuferfertigkeiten beim Schriftspracherwerb und Mathematik) auch bereichsübergreifende Fähigkeiten (Intelligenz, Sprachfähigkeiten und exekutive Funktionen). Gilt ein Kind im Kindergarten als schulbereit, so wird davon ausgegangen, dass der Übertritt in die formale Schulwelt gut gelingt. Gehörten früher Intelligenz und Sprachfähigkeit zu den wichtigsten Prädiktoren für Schulerfolg, so wird heute den exekutiven Funktionen eine größere Bedeutung beigemessen (Roebbers et al., 2014; Röthlisberger et al., 2010). So konnten Neuenschwander et al. (2012) in ihrer Untersuchung aufzeigen, dass ein Übertritt vom Kindergarten in die Schule besonders den Kindern gelingt, die über gut entwickelte exekutive Funktionen verfügen. In ihrer Studie zeigten sich wichtige Zusammenhänge zwischen Lernverhalten und exekutiven Funktionen. Zum Beispiel gelingt es Kindern mit gut entwickelten exekutiven Funktionen, trotz Ablenkung oder niedriger Motivation eine Aufgabe zu Ende zu führen (Neuenschwander et al., 2012).

Röthlisberger et al. (2013) konnten in ihrer Studie aufzeigen, dass tief ausgebildete exekutive Funktionen im Kindergarten folglich auch in der Schuleingangsphase persistieren. Zudem fanden sie signifikante Zusammenhänge zwischen gering vorhandenen exekutiven Leistungen und Lernschwierigkeiten in den Bereichen Mathematik und Lesen. Die gemessenen exekutiven Funktionen im Kindergarten korrelierten mit den Leistungen im Schreiben, Lesen und Rechnen auch nach einer Zeitspanne von zwei Schuljahren. Hohe Leistungen des Arbeitsgedächtnisses korrelieren stark mit frühen mathematischen Fähigkeiten (Bull & Lee, 2014). Bull und Lee (2014) betonen die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen für schulisches Lernen, insbesondere für das mathematische Lernen. Auch Fuhs et al. (2014) konnten in ihren Unter-

suchungen mit Kindern im frühen Vorschulalter signifikante Zusammenhänge zwischen den exekutiven Funktionen und mathematischen Leistungen, jedoch nur moderate Zusammenhänge für den Schriftspracherwerb bis ins späte Vorschulalter aufzeigen.

3.2 Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten

Bei etwa einem Viertel der Schulkinder treten während der Schulzeit Lernschwierigkeiten in einem oder mehreren Schulbereichen (Lesen, Schreiben, Rechnen) auf (Schuchardt & Mähler, 2016). Diese Schwierigkeiten werden immer dann als Lernstörung bezeichnet, wenn die Lernleistungen unter der Norm liegen, ohne dass eine Intelligenzminderung vorliegt (Gold, 2018). Als mögliche Ursache von Lernstörungen wird der Blick in der Forschung zunehmend auf die exekutiven Funktionen geworfen. Kinder mit einer Lernstörung weisen besonders in der Funktion des Updatings – dem simultanen Verarbeiten, Überprüfen und Behalten von Informationen – Defizite auf (Schuchardt & Mähler, 2016). Schuchardt und Mähler (2016) unterscheiden mögliche Ursachen von Lernstörungen in einerseits schulbereichsspezifische Kompetenzen und andererseits bereichsübergreifende Ursachen. Zu den schulbereichsspezifischen Kompetenzen gehören die Voraussetzungen für das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen. Für den Schriftspracherwerb ist beispielsweise die phonologische Bewusstheit erforderlich (Mayer, 2018), für das Rechnen werden die frühe Zahlenkenntnis, Zählfertigkeiten und eine gute Mengenvorstellung benötigt (Lambert, 2014). Diese Vorläuferfertigkeiten sollten Kinder bereits vor Schuleintritt erwerben; ist dies nicht der Fall, haben die Kinder in der Regel noch während ihrer Schulzeit grosse Schwierigkeiten, diese Rückstände wieder aufzuholen (Schuchardt & Mähler, 2016). Zu den weiteren möglichen Ursachen von Lernstörungen gehören Beeinträchtigungen der kognitiven Informationsverarbeitung. Da dieser Bereich keinem spezifischen Schulbereich angehört, zählt er zu den bereichsübergreifenden Ursachen, zu denen Intelligenz, Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnisleistungen und die exekutiven Funktionen gehören (Schuchardt & Mähler, 2016).

Röthlisberger et al. (2013) betonen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Lernstörung bei Kindern mit unzureichend entwickelten exekutiven Funktionen deutlich grösser als bei Kindern mit gut ausgebildeten exekutiven Funktionen ist. Auch zeigen Kinder mit weniger gut ausgebildeten exekutiven Funktionen Schwierigkeiten im Lösen von schulischen Aufgaben, da es ihnen schwer fällt, sich an Informationen zu erinnern, unnötige Störfaktoren während des Arbeitens auszublenden, sich während einer Aufgabe zu konzentrieren und verschiedene Strategien beim Lösen von Aufgaben anzuwenden (Bull & Lee, 2014). Diese Ergebnisse betonen die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen als bedeutsamen Prädiktor für späteren Schulerfolg und leisten einen wichtigen Beitrag in der Identifikation möglicher Risikofaktoren für die Kinder.

Somit ist festzustellen, dass aufgrund der Wichtigkeit exekutiver Funktionen (Kubesch, 2016; Walk & Evers, 2013) nachhaltiges schulisches Lernen nicht stattfinden kann, wenn diese beeinträchtigt sind. Es stellt sich also die Frage, ob die Förderung der exekutiven Funktionen einen Beitrag zur Prävention von Lernschwierigkeiten und -störungen leisten kann.

3.3 Exekutive Funktionen und ihre Förderung

Die Tatsache, dass den exekutiven Funktionen eine bedeutsame Rolle beim Schulerfolg (Fuhs et al., 2014; Neuenschwander et al., 2012; Röthlisberger et al., 2013) wie auch bei der Identifikation von Risikokindern (Röthlisberger et al., 2010; Schuchardt & Mähler, 2016) zugeschrieben wird, richtet den Blick auf mögliche Fördermöglichkeiten der exekutiven Funktionen. Wie bereits erwähnt, geschehen die zentralen Entwicklungsschritte der exekutiven Funktionen im frühen Kindesalter bis in die Vorschulzeit und enden im jungen Erwachsenenalter (Diamond, 2002; Röthlisberger et al., 2010).

So konnten Röthlisberger et al. (2013) in ihrer Studie aufzeigen, dass Entwicklungsunterschiede bezüglich der exekutiven Funktionen bei Kindern im Vorschulalter (Kindergartenjahr 1 und Kindergartenjahr 2) signifikant grösser waren als bei Kindern im Schulalter (Klasse 1 und 2). Dies zeigt, dass sich die exekutiven Funktionen insbesondere im Kindergartenalter weiterentwickeln. Mögliche Gründe hierfür sind auf die schnelle Reifung des präfrontalen Kortex zurückzuführen (Diamond, 2002) sowie auf die Zunahme der Arbeitsgedächtniskapazitäten und die Reifung von Inhibitionsmechanismen (Röthlisberger et al., 2010). Nach Röthlisberger et al. (2010) kann dieser Fortschritt „mit dem Zusammenspiel aller involvierten Prozesse wie Inhibition, Arbeitsgedächtnis, Reflexion der Regelkomplexität und Konzepterwerb/-wechsel begründet“ werden (S.100).

In Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen stellt sich die Frage, ob sich eine Förderung besonders bei Kindern mit weniger gut ausgebildeten exekutiven Funktionen positiv auswirken kann. In der Forschung wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Trainingsprogrammen entwickelt, um die Leistungen in den exekutiven Funktionen vor dem Schuleintritt zu trainieren und zu verbessern. Die Frage nach den effektivsten Trainingsmöglichkeiten zur Förderung der exekutiven Funktionen konnte bisher nicht gänzlich beantwortet werden (Röthlisberger et al., 2012). In der Forschung wurden bereits unzählige Settings für die Förderung der exekutiven Funktionen untersucht. Diese reichen von der Einzelförderung (Diamond & Lee, 2011) bis zu direkten Gruppeninterventionen (Röthlisberger et al., 2012) oder indirekten Methoden, indem eine Lehrplananpassung (Bodrova & Leong, 2009) oder Lehrpersonenschulungen stattfinden (Walk et al., 2018). Da sich diese Masterarbeit mit der Förderung der exekutiven Funktionen im Kindergartenalltag befasst, sollen folglich Forschungsergebnisse aus ähnlichen Settings aufgezeigt werden.

Röthlisberger et al. (2012) wollten in ihrer Studie mit 135 Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren herausfinden, ob eine Kurzintervention von sechs Wochen in Kleingruppen positive Wirkungen auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen zeigen. Die Förderung in der Interventionsgruppe fand täglich im regulären Kindergartenunterricht statt und dauerte jeweils 30 Minuten. Das Förderprogramm setzt sich aus unterschiedlichen Spielen zusammen, die entweder in der gesamten Klasse, in Kleingruppen oder im Einzelsetting gespielt werden. Der Unterricht in der Kontrollgruppe wurde während dieses Zeitraumes nicht angepasst. Die Ergebnisse der Studien zeigten positive Effekte in allen drei Aspekten der exekutiven Funktionen (Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität). Besonders haben sich die Leistungen im Arbeitsgedächtnis und in der kognitiven Flexibilität bei 5-jährigen Vorschulkindern (Kindergartenjahr 1) gesteigert. Die 6-jährigen Kinder (Kindergartenjahr 2) zeigten besonders in der Inhibition verbesserte Leistungen. Röthlisberger et al. (2012) sehen die Stärken ihres Förderprogramms besonders in der Möglichkeit der Implementation in den Regelunterricht, da wenig Ressourcen benötigt würden.

Traverso et al. (2015) untersuchten in ihrer Studie mit 90 Kindergartenkindern im Alter von fünf Jahren, wie die exekutiven Funktionen durch eine spielbasierte und ressourcenarme Intervention im Vergleich zu teuren und umfangreichen Programmen gefördert werden können. Die Stichprobe bestand ausschliesslich aus Kindern ohne Entwicklungsverzögerungen oder weiteren Lernstörungen. In einem Zeitraum von einem Monat mit insgesamt zwölf Spieleinheiten trainierten immer fünf Kinder in einer Kleingruppe ihre exekutiven Funktionen, indem sie Spiele spielten, welche die Inhibition, das Arbeitsgedächtnis sowie die kognitive Flexibilität trainierten. Das Training wurde von ausgebildeten externen Psychologen durchgeführt. Die Ergebnisse der Intervention zeigen, dass die Interventionsgruppe die Leistungen in der Inhibition, der kognitiven Flexibilität sowie dem Arbeitsgedächtnis im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich steigern konnte (Traverso et al., 2015). Somit zeigt sich, dass sich die exekutiven Funktionen durch ein kostengünstiges und wenig aufwendiges Förderprogramm trainieren lassen. Zu beachten ist jedoch, dass in den Studien von Röthlisberger et al. (2012) sowie Traverso et al. (2015) die Trainings von geschultem Personal (Psychologen) durchgeführt wurde. Traverso et al. (2015) erwähnen in diesem Zusammenhang, dass weitere Untersuchungen durchzuführen seien, um festzustellen, ob ein durch Lehrpersonen durchgeführtes Trainingsprogramm die gleichen Ergebnisse erzielen würde.

Dazu liefert die Studie von Walk et al. (2018) mögliche Hinweise. Walk et al. (2018) entwickelten das Kindergartenkonzept „EMIL – Emotionen regulieren lernen“, welches die exekutiven Funktionen im Kindergartenalltag fördern soll. Das Ziel der Studie lag darin, herauszufinden, ob das EMIL-Konzept die exekutiven Funktionen durch ein Lehrpersonentraining fördern kann. An der randomisierten Studie nahmen 133 Kinder teil. Die exekutiven Funktionen wurden an

drei Messzeitpunkten überprüft (vor, während und nach der Implementation). Um das Konzept umzusetzen, nahmen Lehrpersonen an acht Weiterbildungstagen teil, in denen ihnen das Konzept sowie die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen nähergebracht und gezeigt wurde, wie das Kindergartenkonzept EMIL in den Kindergartenalltag implementiert werden kann. Das Förderkonzept beinhaltet physische Aktivitäten, Achtsamkeitsübungen sowie Rollenspiele. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Konzept keiner festen Struktur folgt. Vielmehr geht es darum, die exekutiven Funktionen durch eine Anzahl von unterschiedlichen Aktivitäten zu trainieren (Walk et al., 2018). Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Interventionsgruppe, deren Lehrpersonen die Fortbildung besucht hatten, eine signifikante Zunahme in drei von sieben Bereichen der exekutiven Funktionen (Inhibition, visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis, kombinierte exekutive Funktionen) zeigten. Besonders Kinder mit weniger gut ausgebildeten exekutiven Funktionen profitierten von der Intervention. Obwohl die Anzahl der Effekte wie auch die Effektstärke gering ausfiel, haben die teilnehmenden Lehrpersonen einen Unterschied in der Entwicklung der Kinder festgestellt. Diese Lehrermeinungen waren jedoch nicht Teil einer objektiven Erhebung. Die Studie zeigt, dass Lehrerfortbildungen zur Förderung der exekutiven Funktionen bei Vorschulkindern beitragen können, besonders bei Kindern, deren exekutiven Funktionen weniger gut entwickelt sind.

Die Meta-Analyse von Kassai et al., (2019) untersuchte in 38 Studien die Evidenz von Trainingseffekten auf die exekutiven Funktionen von Kindern. Ihre Ergebnisse zeigen, dass es durch Interventionen gelungen ist, die exekutiven Funktionen zu verbessern. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Trainings ausschliesslich auf einen Aspekt der exekutiven Funktionen (z.B. Arbeitsgedächtnis) beschränken oder alle Aspekte der exekutiven Funktionen in die multidimensionalen Trainings impliziert waren. Das bedeutet, dass sich die trainierten Teilbereiche der exekutiven Funktionen signifikant verbesserten. Diese Leistungsverbesserung konnte jedoch nicht auf andere Teilbereiche der exekutiven Funktionen transferiert werden (Kassai et al., 2019). Zum Beispiel zeigten sich bei einem Arbeitsgedächtnistraining keine signifikanten Transfereffekte auf die inhibitorische Kontrolle. Da keine Transfereffekte innerhalb des Konstrukts der exekutiven Funktionen festgestellt werden konnten, hinterfragen Kassai et al. (2019) den Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen wie auch in Bezug auf generelle Konstrukte wie Schulerfolg oder Sozialkompetenzen (Fuhs et al., 2014; Neuenschwander et al., 2012; Röthlisberger et al., 2013).

4 Forschungsfrage

Kinder im Vorschulalter befinden sich in einem für die exekutiven Funktionen bedeutsamen Entwicklungsalter (Diamond, 2002; Röthlisberger et al., 2010). Aus diesem Grund ist die Förderung der exekutiven Funktionen von Kindern im Kindergartenalter von grosser Bedeutung. So konnten verschiedene Studien aufzeigen, dass sich ein Training positiv auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen auswirkt (Röthlisberger et al., 2012; Walk et al., 2018). Die Wichtigkeit der Förderung stützt sich auf die Beziehungen zwischen den exekutiven Funktionen und dem Schulerfolg (Fuhs et al., 2014; Neuenschwander et al., 2012; Röthlisberger et al., 2013). Die exekutiven Funktionen sind als Voraussetzungen für schulisches Lernen zu verstehen. Betrachtet man den Lehrplan 21 und die hier dargelegten überfachlichen Kompetenzen, wird ersichtlich, dass sich die exekutiven Funktionen im Bereich der überfachlichen Kompetenzen befinden. Die Aufgabe der Schule besteht einerseits im Unterrichten der unterschiedlichen Fächer und andererseits in der Förderung der überfachlichen Kompetenzen (Lehrplan 21 Kanton Zug, 2018).

In der vorliegenden Masterarbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob ein systematisches und spielerisches Fördern der exekutiven Funktionen im Kindergarten zu verbesserten exekutiven Funktionen führt. Weiterhin soll untersucht werden, ob insbesondere Kinder mit weniger gut ausgebildeten exekutiven Funktionen von einem Training der exekutiven Funktionen profitieren.

Die zentrale Fragestellung der Untersuchung lautet:

- Wirkt sich eine systematische und spielbasierte Intervention positiv auf die exekutiven Funktionen von Kindergartenkindern aus?

Eng mit dieser Frage verbunden ist die zweite Fragestellung:

- Profitieren besonders Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen von einer Intervention?

Daraus bildet sich eine dritte Fragestellung:

- Zeigen Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen nach einem Training eine deutlichere Leistungsverbesserung als Kinder, die kein Training erhalten haben?

Aufgrund erzielter Erfolge durch die Einführung von Trainingsprogrammen in der Klasse (Röthlisberger et al., 2012; Traverso et al., 2015; Walk et al., 2018) wird die Hypothese aufgestellt, dass die Intervention einen positiven Effekt auf die exekutiven Funktionen hat. Aufgrund der sensiblen Entwicklungsphase bei Kindern im Kindergartenalter ist zu erwarten, dass sich die exekutiven Funktionen sämtlicher Kinder verbessern.

5 Forschungskonzept

Im Folgenden wird die Forschungsstrategie zur Beantwortung der Fragestellungen aufgezeigt. Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, die Wirksamkeit einer systematischen und spielorientierten Förderung der exekutiven Funktionen bei Kindergartenkindern zu beurteilen. Insbesondere soll herausgefunden werden, ob von dieser Intervention überwiegend Kinder mit tiefer entwickelten exekutiven Funktionen profitieren.

5.1 Forschungsdesign

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde eine quasi-experimentelle Untersuchung im Prä-Post-Testdesign mit einer Kontrollgruppe durchgeführt, da die Anforderungen für ein Experiment nicht erfüllt werden konnten (Roos & Leutwyler, 2017). Die Randomisierung ist in der Schule nicht umsetzbar, da die Kinder bereits in festen Klasse unterrichtet werden. Die Versuchspersonen können aufgrund der vorgegebenen Schul-Struktur nicht nach einem Zufallsverfahren einer Gruppe zugewiesen werden. Da in der folgenden Untersuchung die Wirkung eines Förderprogramms zur Verbesserung der exekutiven Funktionen untersucht werden soll, kann diese Untersuchung einer Interventionsstudie zugeordnet werden (Koch & Ellinger, 2015). Um die effektive Wirksamkeit beurteilen zu können, nimmt eine zweite Kindergartenklasse als Kontrollgruppe an der Untersuchung teil. Vor der Durchführung wird in beiden Gruppen eine Messung (Prätest) mittels dem Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P) (Daseking & Petermann, 2013) durch die Kindergartenlehrperson vorgenommen.

Anschliessend folgt in einem Zeitraum von sechs Wochen eine systematische und spielbasierte Förderung der exekutiven Funktionen in der Interventionsgruppe, wobei sich die Intervention insgesamt aufgrund einer zweiwöchigen Unterbrechung durch Schulferien über acht Wochen erstreckte. Während der effektiven Interventionszeit haben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrperson oder in Kleingruppen Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen ausgeführt. Die Planung der Spiele wurde von der schulischen Heilpädagogin und der Verfasserin dieser Arbeit erstellt. Die einzelnen Spielverläufe wurden wöchentlich mit der schulischen Heilpädagogin und der Lehrperson besprochen und die Spiel-Niveaus entsprechend angepasst. Der Unterricht in der Kontrollgruppe verlief während dieser Zeit wie gewohnt weiter. Direkt im Anschluss an die Intervention fand eine erneute Erhebung (Posttest) mit dem gleichen Messinstrument (BRIEF-P) statt.

Die Abbildung 6 zeigt das Forschungsvorgehen. Um einen Einblick in die Leistungssteigerung der exekutiven Funktionen der Kindergartenkinder zu erhalten, wurden die exekutiven Funktionen sowohl vor wie auch nach der Intervention mittels eines Verhaltensinventars erhoben.

Abb. 6: Forschungsvorgehen

5.2 Erhebungsmethode

Zur Datenerhebung wurde ein Fragebogen zur Fremdeinschätzung der exekutiven Funktionen gewählt. Laut Müller (2013) kommt der Fremdeinschätzung zur Erfassung von Verhaltensmustern eine besondere Bedeutung zu. So sind es die Lehrpersonen im Kindergarten, die einen ersten Eindruck über den Stand der Entwicklung der exekutiven Funktionen der Kinder erhalten (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011). Aus diesem Grund eignet sich das Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P) (Daseking & Petermann, 2013) (Abb. 7) gut, da es den Lehrpersonen ermöglicht, die exekutiven Funktionen anhand des Alltagsverhaltens einzuschätzen.

Abb. 7: BRIEF-P

Beim BRIEF-P handelt es sich um einen Fragebogen, der eine ökonomische Erfassung ermöglicht. Die einzelnen Fragebögen wurden von den Kindergartenlehrpersonen eigenständig ausgefüllt. Eine solche Befragung benötigt eine detaillierte Vorbereitung (Koch & Ellinger, 2015). Die Kindergartenlehrpersonen erhielten eine vorbereitete Mappe mit den Fragebögen

und einer kurzen Instruktion. Die Fragebögen wurden von der Verfasserin der Arbeit anonymisiert, damit bei der Auswertung keine Rückschlüsse zu den einzelnen Kindern gezogen werden konnten. Zudem wurde darauf geachtet, dass jeder Fragebogen persönliche Informationen wie Alter und Geschlecht enthielt, um anschliessend die Stichprobe beschreiben zu können (Koch & Ellinger, 2015). Die Lehrpersonen erhielten für das Ausfüllen der Fragebögen zwei Wochen Zeit.

Aufgrund des Forschungsdesigns und zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde die Erhebung an zwei Zeitpunkten durchgeführt: vor Beginn der Intervention (Prätest; t1) im Dezember 2021 und nach Beendigung der Intervention (Posttest; t2) Ende März 2022.

5.3 Methode zur Aufbereitung

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie die gesammelten Daten in der hier genutzten Methode aufbereitet und analysiert werden.

Vor der Datenaufbereitung sind sämtliche Fragebögen zunächst auszuwerten. Bei Durchsicht der Fragebögen dieser Untersuchung konnte festgestellt werden, dass keiner der Fragebögen fehlende Antworten oder Mehrfachantworten enthielt.

Die Rohwertsumme ergibt sich aus den Antworten. Die Antwortmöglichkeiten auf dem Fragebogen sind in Buchstaben angegeben und entsprechen den Rohwerten 1 (nie), 2 (manchmal) und 3 (oft). Um die Rohwerte für die einzelnen Bereiche zu erhalten, ist für jede Seite eine Auswertungsschablone auf den Fragebogen zu legen. Jedes Item auf der Auswertungsschablone ist farblich markiert und kann somit jeder Skala zugeordnet werden. Die Summe der Items jeder einzelnen Skala wird anschliessend in den Auswertebogen übertragen. Zum Schluss werden die Itemrohwerte addiert und mit Hilfe der Normtabellen werden die Rohwerte in T-Werte umgewandelt. Die Normtabellen für die Skalen sind nach Geschlecht und Alter gruppiert. Nach Ermittlung der T-Werte werden diese in den Profillbogen übertragen und für jedes Kind wird ein Profil erstellt. Für die quantitative Datenaufbereitung werden ausschliesslich die Rohwerte verwendet, da die T-Werte nach Geschlecht und Alter gruppiert sind.

Damit quantitative Daten aufbereitet werden können, ist mit den erhobenen Daten ein Datensatz zu erstellen (Koch & Ellinger, 2015). Alle zuvor erhobenen Daten werden in das Statistikprogramm SPSS Version 27 eingegeben. In einem ersten Schritt wird ein Codeplan (Abb. 8) erstellt. Dieser ist wichtig, damit die eingegebenen Variablen zu jeder Zeit rekonstruierbar sind (Roos & Leutwyler, 2017). Anschliessend werden die Daten aus jedem Fragebogen in die betreffenden Variablen eingetragen. Im Folgenden ist ein Ausschnitt aus der Dateneingabe ersichtlich.

	id	sex	Alter	Klasse	KLP	IN_11	IN_12	AW_11	AW_12	EK_11	EK_12	AG_11
1	A	2	58	1	1	30	26	20	14	25	21	35
2	B	1	63	1	1	16	16	12	13	13	10	17
3	C	1	61	1	1	21	25	10	11	10	11	20
4	D	2	56	1	1	25	23	11	12	10	11	34
5	E	2	67	1	1	16	16	13	13	10	11	17
6	F	1	60	1	1	16	16	10	10	10	10	17
7	G	2	73	1	1	30	18	18	14	13	14	48
8	H	1	58	1	1	16	16	13	12	10	11	17
9	I	2	66	1	1	38	30	10	10	13	11	30
10	J	1	61	1	1	18	18	15	13	10	10	18

Abb. 8: Auszug aus SPSS

Die Daten wurden händisch eingegeben, da es sich um eine geringe Anzahl von Fällen handelt.

5.4 Methode der Analyse

Im Anschluss an die Aufbereitung der Daten werden diese anhand der Software SPSS Version 27 analysiert.

Da sich die Intervention besonders auf die drei wesentlichen Aspekte der exekutiven Funktionen bezieht (Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität) (Miyake et al., 2000), werden lediglich die drei Skalen Inhibition, Arbeitsgedächtnis sowie Planen und Organisieren aus dem BRIEF-P für die Analyse berücksichtigt. Um dennoch einen Gesamtblick auf die Auswertung des Verhaltensinventars zu erhalten, werden abschliessend die Gesamtwerte der exekutiven Funktionen beider Gruppen miteinander verglichen. Der Gesamtwert der exekutiven Funktionen setzt sich aus sämtlichen Skalen (Inhibition, Aufmerksamkeitswechsel, Emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis, Planen/Organisieren) sowie den Indizes (inhibitorische Flexibilität, Flexibilität, metakognitive Entwicklung) zusammen.

Die Deskriptive Analyse richtet sich zunächst auf die beschreibenden Kennwerte. Diese geben einen Überblick, wie sich die Stichprobe hinsichtlich bestimmter Merkmale zusammensetzt (Roos & Leutwyler, 2017). Der Fragebogen BRIEF-P wurde zu zwei Messzeitpunkten (t1; Prätest und t2; Posttest) ausgefüllt. Um einen ersten Einblick über die Veränderung der Werte zwischen Interventions- und Kontrollgruppe zu erhalten, werden zunächst mit Hilfe der deskriptiven Analyse die Mittelwerte miteinander verglichen. Hier zeigt sich noch kein Hinweis auf mögliche signifikante Unterschiede zwischen der Kontroll- und der Interventionsgruppe. Eine abschliessende Analyse wird zur Signifikanzprüfung durchgeführt (Braunecker, 2021).

Im weiteren Verlauf werden die zuvor aufbereiteten Daten mithilfe des Kolmogorov-Smirnov und des Shapiro-Wilk Tests auf Normverteilung hin überprüft. Beide Testverfahren überprüfen anhand einer Nullhypothese, ob eine Normalverteilung vorliegt. Der Idealfall wäre, wenn die Nullhypothese nicht verworfen werden muss. Hierfür wäre es erforderlich, dass die Signifikanz

über 0.05 liegt. Die Tabelle 1 zeigt, dass bei dem Kolmogorov-Smirnov Test sämtliche Signifikanzen unter 0.05 liegen, was eine Verwerfung der Nullhypothese bedeutet und damit die Annahme der Alternativhypothese, die besagt, dass keine Normalverteilung vorliegt. Der Shy-
piro-Wilk Test zeigt noch deutlicher, dass alle Signifikanzen unter 0.05 liegen und somit die Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese angenommen werden muss. Das Wissen über die Verteilung der Daten ist Voraussetzung für anschließende Berechnungen.

Tab. 1: Tests auf Normalverteilung in SPSS

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Inhibition Prätest	,196	32	,003	,864	32	,001
Inhibition Posttest	,206	32	,001	,903	32	,007
Arbeitsgedächtnis Prätest	,187	32	,006	,862	32	,001
Arbeitsgedächtnis Posttest	,209	32	,001	,842	32	,000
Planen/Organisieren Prätest	,259	32	,000	,862	32	,001
Planen/Organisieren Posttest	,252	32	,000	,851	32	,000
Gesamtwert Exekutive Funktionen Prätest	,168	32	,022	,900	32	,006
Gesamtwert Exekutive Funktionen Posttest	,171	32	,019	,876	32	,002

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

Für die Signifikanzprüfung der durchgeführten Intervention hinsichtlich der Interventions- und der Kontrollgrupewurde ein parameterfreies Verfahren gewählt. Parameterfreie Verfahren werden bei nicht normalverteilten Daten angewendet (Braunecker, 2021).

Die richtige Wahl des Signifikanztests hängt von der Stichprobenszusammensetzung ab. Das gewählte Forschungsdesign weist eine verbundene Stichprobe auf, da während zwei Messzeitpunkten Daten von denselben Gruppen erhoben werden. Da die Daten nicht normalverteilt sind und es sich um eine verbundene Stichprobe handelt, wurde der Wilcoxon Test angewendet, um die Forschungsfrage zu beantworten (Braunecker, 2021).

Um die zweite und dritte Fragestellung zu beantworten, wurden die ausgewerteten Profile aus dem Prätest aller beteiligten Kinder analysiert. Ausgewählt wurden nur Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen, was im BRIEF-P einem kritischen T-Wert ab 65 entspricht. Um diese beiden Fragestellungen zu beantworten, verkleinerte sich die Stichprobenzahl. So wurden für die zweite Fragestellung die Ergebnisse von 16 Kindern (N = 16) und für die dritte Fragestellung von 6 Kindern (N = 6) verglichen. Aufgrund dieser geringen Stichprobenzahl wurden für die zweite und dritte Fragestellung lediglich die Mittelwerte der Rohwertsummen miteinander verglichen.

5.5 Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus zwei bereits bestehenden Kindergartenklassen zusammen. Beide Kindergartenklassen sind Teil desselben Schulhauses und arbeiten durch die enge Zusammenarbeit an denselben Unterrichtsthemen. Insgesamt nehmen 32 Kindergartenkinder aus dem ersten und zweiten Kindergartenjahr teil. Gleich wie die Interventionsgruppe, weist die Kontrollgruppe eine Stichprobengrösse von N=16 auf. Das Alter der Kindergartenkinder der Interventionsgruppe betrug im Durchschnitt 66.63 Monaten, was einem Alter von 5.6 Jahren entspricht. Bei der Kontrollgruppe lag das Durchschnittsalter bei 69.19 Monaten, was einem Alter von 5.8 Jahren entspricht (Tab. 2). Die Altersangaben entsprechen dem Zeitpunkt des Prä-Tests.

Tab. 2: Alter in Monaten

<i>Deskriptive Statistik</i>					
Intervention		N	Minimum	Maximum	Mittelwert
Interventionsgruppe	Alter in Monaten	16	56	80	66,63
	Gültige Werte (Listenweise)	16			
Kontrollgruppe	Alter in Monaten	16	57	81	69,19
	Gültige Werte (Listenweise)	16			

Die Geschlechterverteilung ist in beiden Gruppen ähnlich (Abb. 9 -10). Abbildung 9 und 10 zeigen, dass die Klasse der Interventionsgruppe geringfügig mehr Jungen (56.25%) als Mädchen aufweist, während die Klasse der Kontrollgruppe gleich verteilt ist.

Abb. 9: Geschlechterverteilung Interventionsgruppe Abb. 10: Geschlechterverteilung Kontrollgruppe

6 Instrument für die Prä- und Postmessung

Für die Erfassung der exekutiven Funktionen wird der BRIEF-P (Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter) (Daseking & Petermann, 2013) eingesetzt. Der BRIEF-P ist ein Fragebogen für die Einschätzung der exekutiven Funktionen und ist für Kinder im Kindergartenalter gedacht, um bereits vor der Einschulung mögliche Auffälligkeiten abzuklären und eine mögliche Therapie einleiten zu können. Er ermöglicht einen frühen Einblick in das tägliche Verhalten der Kinder, «welches mit spezifischen Bereichen selbstregulierenden Problemlöseverhaltens und sozialen Funktionen in Verbindung steht» (Daseking & Petermann, 2012, S. 52).

Der BRIEF-P enthält 63 Items. Jedes Item bezieht sich auf ein bestimmtes Alltagsverhalten, das für die exekutiven Funktionen relevant ist. Die Lehrpersonen wurden gebeten, anzugeben, wie oft das Kind ein bestimmtes Verhalten in den letzten sechs Monaten gezeigt hat, indem sie eine der folgenden Antworten ankreuzen mussten: «Nie», «Manchmal», «Oft». Die Items des BRIEF-P werden den fünf klinischen Skalen Inhibition, Aufmerksamkeitswechsel, Emotionale Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und Planen/Organisieren zugeteilt. «Aus den klinischen Skalen werden die drei übergeordneten Indizes der Inhibitorischen Selbstkontrolle (ISK), Flexibilität (FLE) und Metakognitiven Entwicklung (MKE) gebildet. Der Gesamtwert Exekutive Funktionen (GEF) basiert auf diesen fünf klinischen Skalen» (Daseking & Petermann, 2013, S. 13).

Beim BRIEF-P wurden Domänen bestimmt, die den frühen Entwicklungsstadien der exekutiven Funktionen von Kindern im Kindergartenalter entsprechen. Dem Bereich der Verhaltensregulation und der emotionalen Regulation wird eine besondere Bedeutung beigemessen. Es werden aber auch «Facetten der exekutiven Funktionen» (Daseking & Petermann, S. 23) erfasst, die im Kindes- und Jugendalter wichtig sind, im Kindergarten hingegen noch keine ausgeprägte Rolle spielen (Planen/Organisieren, Initiieren und Monitoring).

Im Folgenden werden die einzelnen Dimensionen der exekutiven Funktionen im BRIEF-P (Daseking & Petermann, 2012) kurz erläutert.

Inhibition (Inhibit) (16 Items)

Die Inhibition meint die inhibitorische Kontrolle z.B. die Fähigkeit zur Impulskontrolle und die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu stoppen, wenn es die Situation erfordert. Kinder mit ADHS weisen hier Dysfunktionen auf. Kinder, die Mühe mit der inhibitorischen Kontrolle haben, sind übermäßig physisch aktiv, sie reagieren unangemessen gegenüber anderen Kindern und neigen dazu, Gruppenaktivitäten zu unterbrechen (Daseking & Petermann, 2013).

Aufmerksamkeitswechsel (Shift) (10 Items)

Mit dem Aufmerksamkeitswechsel ist die Fähigkeit gemeint, sich je nach Anforderung zwischen Situationen und Aktivitäten hin und her zu bewegen. Zudem beinhaltet es die Fähigkeit, von einem Thema oder Gedanken zum anderen zu wechseln. Kinder, die Mühe mit dem Aufmerksamkeitswechsel haben, sind unflexibel. Es fällt ihnen schwer, von einem Thema abzulassen und haben Mühe, eine Enttäuschung zu verkraften.

Diese Kinder brauchen ein hohes Mass an Routinen. Fällt die Routine weg, fallen sie durch ständiges Nachfragen auf. Ebenso konnte beobachtet werden, dass diese Kinder dazu neigen, Fehler zu wiederholen (Daseking & Petermann, 2013).

Emotionale Kontrolle (Emotional Control) (10 Items)

Emotionale Kontrolle meint die Fähigkeit, die eigenen emotionalen Reaktionen zu modulieren. Eine weniger gut entwickelte emotionale Kontrolle zeigt sich in Form von Explosivität bzw. in Form von emotionaler Labilität. Kinder zeigen bei kleinsten Anlässen übertriebene Reaktionen und weinen leicht oder lachen hysterisch ohne wirkliche Provokation. Kinder im Kindergartenalter zeigen untypisch häufige und heftige Wutausbrüche (Daseking & Petermann, 2013).

Arbeitsgedächtnis (Working Memory) (17 Items)

Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen gespeichert und weiterverwendet. Für mehrschrittige Aufgaben oder bei der Befolgung von komplexen Instruktionen fällt dem Arbeitsgedächtnis eine besondere Bedeutung zu.

Kinder mit einer niedrigen Arbeitsgedächtniskapazität haben Mühe, beim Behalten von Informationen (z.B. Anweisungen) – selbst für wenige Sekunden. Zudem neigen diese Kinder dazu, den Überblick über Handlungen zu verlieren, die sie gerade ausführen, vergessen das Ziel und den Zweck ihrer Handlung. Bei speziellen Aufgaben vergessen die Kinder die Einhaltung von Regeln. «Für das Arbeitsgedächtnis ist die Fähigkeit wesentlich, Aufmerksamkeit und Leistung aufrechtzuerhalten» (Daseking & Petermann, 2013, S. 58). Beobachtbar ist zudem, dass es Kindern schwerfällt, über einen längeren Zeitraum an derselben Aufgabe zu bleiben. Die Handlungen werden ständig gewechselt oder die Handlung wird nicht bis zum Schluss ausgeführt.

Planen / Organisieren (10 Items)

Planen und Organisieren meint die Fähigkeit, «aktuelle und zukunftsorientierte Aufgaben innerhalb der jeweiligen Situation zu bewältigen» (Daseking & Petermann, 2013, S. 58). Beim Planen ist es wichtig, Instruktionen oder Ziele umzusetzen und die nötigen Schritte im Voraus zu entwickeln, die zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe dienen. «Kinder im Vorschulalter zeigen entwicklungsangemessenes Planungsverhalten, indem sie ein Ziel oder einen Endzu-

stand umsetzen, der durch den Erwachsenen vorgegeben wird, und indem sie strategisch diejenige Methode auswählen, die am effektivsten erscheint» (ebd.).

Erfolgreiches Planen zeigt sich bei Kindern im Vorschulalter, indem sie Aufgaben rechtzeitig beginnen und die dazu benötigten Dinge im Voraus vorbereiten. Auch das Lösen eines einfachen Puzzles beinhaltet planerisches Vorgehen. Kindern, die Mühe beim Planen haben, fällt es schwer, alternative Wege zu finden, um ein Problem zu lösen oder eine Aktivität zu beenden. Auch nach mehreren Hinweisen schafft es das Kind nicht, eine Aufgabe zu beenden.

Das erfolgreiche Organisieren zeigt sich durch die Fähigkeit, «Informationen, Handlungen oder Materialien in die korrekte Reihenfolge zu bringen, um ein Ziel zu erreichen» (ebd.). Kinder, die Mühe in der Organisation haben, verhalten sich wahllos. Bei einer grösseren Anzahl von Informationen oder Handlungen sind diese Kinder schnell überfordert. Zudem fällt es ihnen schwer, Ordnung zu halten.

Index Inhibitorische Selbstkontrolle (ISK)

Damit ist die Fähigkeit des Kindes gemeint, durch angemessene inhibitorische Kontrolle Handlungen, Reaktionen und Emotionen zu modulieren. Es setzt sich zusammen aus den Skalen Inhibition und Emotionale Kontrolle.

Flexibilität und hemmende Selbstkontrolle sind wichtig bei der sich entwickelnden metakognitiven Problemlösefähigkeit. Die Verhaltensregulation ermöglicht aktives und systematisches Problemlösen (Daseking & Petermann, 2013).

Index Flexibilität (FLE)

Flexibilität meint die Fähigkeit, «flexibel mit Handlungen, Reaktionen, Emotionen und Verhalten umzugehen» (Daseking & Petermann, 2013, S. 59). Sie setzt sich zusammen aus den Skalen Aufmerksamkeitswechsel und Emotionale Kontrolle. Die Flexibilität ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltensregulation. Sie ermöglicht es, je nach Umwelanforderung bzw. Situation, das eigene emotionale Verhalten zu modulieren und sich der Situation entsprechend anzupassen.

Index Metakognitive Entwicklung (MKE)

Die metakognitive Entwicklung ist eine sich entwickelnde Fähigkeit des Kindes und meint «zukunftsorientiertes Problemlösen zu initiieren, zu planen, zu organisieren, einzusetzen und beizubehalten» (Daseking & Petermann, 2013, S. 59). Hier ist das Kind in der Lage, Aufgaben kognitiv selbst zu bewältigen und dazu Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis zu verwenden. Dieser Index steht in direkter Verbindung zum aktiven Problemlösen. Es setzt sich zusammen aus den Skalen Arbeitsgedächtnis und Planen/Organisieren.

Gesamtwert Exekutive Funktionen (GEF)

«Der Gesamtwert Exekutive Funktionen (GEF) wird aus allen fünf klinischen Skalen des BRIEF-P gebildet» (Dasaeking & Petermann, 2013, S. 59). Es wird jedoch empfohlen, in erster Linie den individuellen Index und Skalenwerte zu interpretieren. Der GEF kann aber als zusammenfassendes Ergebnis bei der Beurteilung von Verhalten hilfreich sein.

7 Methode der Intervention

Die exekutiven Funktionen lassen sich unterschiedlich fördern. Neben der Förderung im Einzelsetting mit einem Computerprogramm oder im Rahmen von sportlichen Aktivitäten (Diamond & Lee, 2011) existieren auch Lehrpläne, wie zum Beispiel Tools of the Mind (Bodrova & Leong, 2009), die an Schulen umgesetzt werden. Die in dieser Untersuchung gewählte Methode, das Lernen im Spiel, entspricht den Interessen von Kindern im Kindergartenalter und fordert die Lernentwicklung sowie die Plastizität des kindlichen Gehirns (Greving et al., 2016).

7.1 Lernen im Spiel

Das Spiel gilt aus entwicklungspsychologischer Sicht als Entwicklungs- und Lernmotor, der kognitive und soziale Kompetenzen entfalten kann (Leuchter, 2013). Während des spielerischen Tuns findet Lernen statt (Walk & Evers, 2013), was wiederum den Erwerb von späteren Kompetenzen erleichtert (Hauser, 2021). Leuchter (2013) beschreibt, dass Kinder im Spiel durch Erwachsene und Peers in ein kognitives Ungleichgewicht gebracht werden können, welches den Ausgangspunkt für das Lernen bildet. Das spielerische Handeln ist kein funktionales Tun, sondern ist auf eine spätere Funktionalität ausgerichtet. Dies bedeutet, dass die im Spiel erworbenen Kompetenzen für das zukünftige Handeln bedeutsam werden (Hauser, 2021). So werden nach Hauser (2021) im Spiel Handlungsweisen wiederholt, was einem Übungseffekt gleichkommt und anschliessend zu verbesserten Leistungen in unterschiedlichen Kompetenzen führt. Das Lernen im Spiel ist ertragreicher und führt im Vergleich zu anderen Lernformen zu verbesserter Konzentration. Aus entwicklungspsychologischer Sicht gibt es in der Kindheit sensible Phasen, in denen bestimmte Fähigkeiten besonders schnell erlernt werden. So weisen diese sensiblen Zeitfenster eine besonders starke Lernfähigkeit auf, was die Bedeutsamkeit der vorschulischen Bildung betont (Hauser, 2021).

Durch das Spiel erlernen Kinder Fähigkeiten, die ihnen in ihrem zukünftigen Handeln weiterhelfen werden. Nimmt man das Spiel genauer unter die Lupe, so sind im Spiel verschiedene Ebenen der exekutiven Funktionen erkennbar (Walk & Evers, 2013). In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass Spiele unterschiedliche Fähigkeiten erfordern, die auf den exekutiven Funktionen aufbauen.

Abb. 11: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Das **Arbeitsgedächtnis** nimmt im Spiel eine zentrale Rolle ein. So gehört es zur Aufgabe des Arbeitsgedächtnisses, sich Regeln eines Spiels zu merken und diese zu befolgen. Beim Rollenspiel wird eine Rolle gewählt, die während des Spiels eingepreßt und gespielt wird. Bei einigen Spielen ist die Fähigkeit der **Inhibition** gefragt. So gelangt man in einigen Spielen zum Erfolg, wenn es einem gelingt, den ersten Impuls zu hemmen und abzuwarten. Auch das Ignorieren von alten Regeln kann bei einigen Spielen wichtig für den Erfolg sein. Ein weiterer Punkt betrifft den Umgang mit Niederlagen (Walk & Evers, 2013).

Walk und Evers (2013) beschreiben, dass „sie [die Kinder] lernen, sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse zu schließen, das eine Mal eine Idee durchzusetzen und beim nächsten Mal wieder nachzugeben“ (S.45). Dafür brauchen sie eine gute **kognitive Flexibilität**. Diese Fähigkeit ermöglicht ihnen, das eigene Verhalten und Handeln kurzfristig anzupassen.

7.2 Förderung der exekutiven Funktionen durch Fex-Spiele

Das ZNL Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen hat Spiele für die Förderung der exekutiven Funktionen entwickelt (Walk & Evers, 2013), dass sie „Fex“ (Abkürzung für Förderung der exekutiven Funktionen) nennen. Mit „Fex“ wird den Schulen sowie Lehrpersonen eine Sammlung an Spielideen zur Verfügung gestellt, die schnell und ohne viel Aufwand im Unterricht eingesetzt werden können. Die Spiele werden immer in verschiedenen Varianten angeboten und beinhalten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Einerseits ist es wichtig,

dass Kinder beim Spielen Spass haben und sich nicht überfordert fühlen und andererseits ist darauf zu achten, dass das Spiel-Niveau ansteigt, denn erst dann werden die exekutiven Funktionen trainiert (Walk & Evers, 2013, S. 48). Für alle drei exekutive Systeme (Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität) stehen Spielideen zur Verfügung. Oftmals werden verschiedene Aspekte der exekutiven Funktionen trainiert unter Berücksichtigung eines Förderschwerpunktes.

Während der dieser Arbeit zugrundeliegenden Interventionsphase trainieren die Schülerinnen und Schüler ihre exekutiven Funktionen spielerisch sowie systematisch. Unter einem systematischen Training wird in dieser Fördereinheit eine planmässige und konsequente Fördereinheit verstanden. Die Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen werden einerseits im Klassenverband und andererseits in Kleingruppen gespielt. Im Klassenverband werden Spiele aus der Fex-Spielsammlung (Walk & Evers, 2013) gespielt. In Kleingruppen spielen die Schülerinnen und Schüler Spiele von Wehrfritz und HABA. Mit diesen Lernspielen lernen die Kinder unter anderem, sich zu fokussieren und Emotionen zu kontrollieren. Zudem schaffen diese Lernmaterialien Anlässe, in denen die exekutiven Funktionen zielgerichtet und mit Spass gefördert werden.

Auf den Einsatz eines bereits erprobten Förderprogramms wie zum Beispiel Nele und Noa im Regenwald (Roebbers et al., 2014) wurde explizit verzichtet. Dies begründet sich darin, dass die Effektstärke des Programms klein bis mittel war (Röthlisberger et al., 2012) und aus Sicht der Autorin einen hohen Zeitfaktor bedeuten. Es wird die Meinung vertreten, dass die Förderung ökonomisch verlaufen und sich ohne grossen Aufwand in den Kindergartenalltag integrieren lassen sollte. Die Fex-Spiele (Walk & Evers, 2013) lassen sich einfach in den Kindergartenalltag implementieren und bedürfen keiner grossen Vorbereitung. Die Kleingruppenspiele können von den Schülerinnen und Schülern alleine gespielt werden und ermöglichen ihnen Spielsituationen ohne lehrerzentrierte Lenkung.

7.3 Beschreibung der Durchführung

In den folgenden Unterkapiteln soll die Durchführung der Fex-Spiele in der Klasse sowie in der Kleingruppe dokumentiert werden.

7.3.1 Fex-Spiele in der Klasse

Die systematische Förderung der exekutiven Funktionen wurde während der sechs Wochen Interventionsphase von den Klassenlehrpersonen sowie der schulischen Heilpädagogin durchgeführt. Die Zusammenstellung der Spiele sowie deren systematische Planung wurde von der schulischen Heilpädagogin übernommen. Sämtliche Spiele wurden aus der Spielsammlung „Förderung der exekutiven Funktionen“ (Fex) (Walk & Evers, 2013) übernommen.

Die Spiele mussten zum Teil gering verändert werden, um sie an das Können der Kindergartenkinder anzupassen.

Die Einführung der Klassenspiele und ihre Gestaltung wurde mit den Klassenlehrpersonen besprochen. Die Klassenlehrperson übernahm die Leitung der Fex-Spiele in der Klasse. Die schulische Heilpädagogin hat sich im Unterricht Notizen zum Spielverlauf gemacht, um mögliche Anpassungen der Spiele und des Schwierigkeitsgrades vorzunehmen. Wie bereits erwähnt, werden die exekutiven Funktionen nur trainiert, wenn kein routiniertes Handeln möglich ist. Der Trainingseffekt kann durch die Veränderung von Spielregeln erreicht werden (Walk & Evers, 2013).

Das Fex Spiel- und Lernkonzept beinhaltet einen Fuchs als Leitfigur. Den Kindergartenkindern wurde Fex der Fuchs vor Beginn der Fördereinheit vorgestellt. Fex war in diesem Fall eine Handpuppe, die den Schülerinnen und Schülern erklärte, dass er ein fleissiger Spielentwickler ist, der manchmal versucht, die Spiele für die Schülerinnen und Schüler schwierig zu machen. Der Fuchs war als Leitfigur bei den Spielen stets dabei und unterstützte die Lehrperson bei der Instruktion der Spiele.

Die Spiele im Klassenverband wurden zweimal vormittags und einmal mit der Nachmittagsgruppe gespielt. Jedes Spiel wurde mit der Schwierigkeitsstufe 1 gestartet mit dem Ziel, möglichst bald das nächste Spiellevel zu erreichen.

Auf Grundlage der Beobachtungen der schulischen Heilpädagogin während des Spielens wie auch der wöchentlichen Besprechung mit den Klassenlehrpersonen über den Verlauf der Spiele, wurde die Planung für die jeweils nächste Woche durchgeführt. So wurden die Spielforderungen für die nächste Woche erweitert, wenn das aktuelle Spielniveau sicher beherrscht wurde.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Spiele und deren Schwerpunkt bei der Förderung der exekutiven Funktionen. Sie stammen aus der Spielesammlung von Walk und Evers (2013) und wurden teilweise für die Kindergartenkinder angepasst.

Inhibition	
Der geheime Dirigent	
L1	L2
Ein Kind geht nach draussen. Es ist FEX, der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen Schülerinnen und Schüler machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.	Nun gibt es zwei Dirigenten, die abwechselnd heimlich Bewegungen vorgeben. Auf ein zuvor vereinbartes Zeichen teilt ein Dirigent dem anderen mit, wenn dieser übernehmen soll. So wechselt der Bewegungssprung ständig, was den Detektiv noch mehr fordert.

Bello, Bello, dein Knochen ist weg	
<p>Alle Schülerinnen und Schüler sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle Schülerinnen und Schüler ihre Hände hinter dem Rücken und rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!». Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl von Versuchen, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.</p>	<p>NEU: Während Bello den Knochen sucht, kann dieser hinter dem Rücken an andere Spieler weitergegeben werden. Wählt man einen grösseren Abstand zwischen den Spielern, wird es besonders herausfordernd.</p> <p>Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Es krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl von Versuchen, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.</p>
Drache, Prinzessin und Ritter	
<p>Die Schülerinnen und Schüler stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jede(r) in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während des ganzen Spiels einhalten. Es stehen sich immer zwei Schülerinnen und Schüler gegenüber.</p> <p>Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.</p> <p>Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Drache wird vom Ritter besiegt (Ritter gewinnt gegen Drachen). - Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt (Drache gewinnt gegen Prinzessin). - Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach (Prinzessin gewinnt gegen Ritter). <p>Die Gewinnermannschaft streckt als Reaktion auf ihren Sieg die Hände in die Luft, die Verlierermannschaft geht in die Hocke. Pro Sieg erhält die Mannschaft einen Punkt.</p>	<p>Nun müssen die Spieler umgekehrt auf Sieg oder Niederlage reagieren. Die Verlierer strecken also nun die Hände in die Luft und die Gewinner gehen in die Hocke, Reagiert die Siegermannschaft falsch auf ihren Sieg, wird ihnen der Punkt nicht anerkannt.</p>
Alle Vögel fliegen hoch	
<p>Alle Schülerinnen und Schüler sitzen auf ihrem Stuhl und trommeln mit den Händen auf ihren Beinen. Die Lehrperson ruft z.B.: «Alle Tauben fliegen hoch» und streckt die Arme dabei nach oben. Die anderen Schülerinnen und Schüler dürfen dann auch die Arme hochstrecken, wenn das genannte Tier, der Gegenstand oder die Sache fliegen kann. Die «Tauben», «Amsel», oder «Flugzeugen» dürfen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Arme hochstrecken. Bei «Pinguine», «Stühle», oder «Rosen» trommeln sie weiterhin mit den Händen auf den Beinen. Es können auch andere, den Schülerinnen und Schülern bekannte fliegende Tiere und Gegenstände genannt werden.</p> <p>Wer einen Fehler macht, muss einmal im Kreis eine Runde laufen.</p>	<p>Die Regel wird nun plötzlich geändert und ein anderes Kriterium gewählt. Nun werden die Arme hochgestreckt, wenn der genannte Begriff z.B. nicht fliegen kann, Federn hat etc.</p>

Arbeitsgedächtnis		
Ich packe meinen Koffer		
L1	L2	L3
<p>Die Schülerinnen und Schüler wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus. Die Gegenstände haben einen Alltagsbezug (aus dem Kindergarten).</p> <p>Der Koffer/die Kiste in der Mitte wird der Reihe nachgefüllt.</p> <p>Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit»</p> <p>Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit ... und»</p> <p>So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.</p>	<p>Jedes Kind packt seinen Koffer mit zwei Gegenständen. Das nächste Kind sagt beiden Gegenstände des vorderen Kindes auf, bevor es seinen Gegenstand nennt.</p> <p>Wichtig ist, dass auf die genaue Abfolge geachtet wird. Es soll der erste Gegenstand und dann der zweite genannt werden.</p>	<p>Jedes Kind packt einen Korb mit einem Gegenstand.</p> <p>NEU: Jetzt werden die Begriffe in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Die Schülerinnen und Schüler fangen dann mit ihrem Gegenstand an und sagen dann die Gegenstände der anderen auf (rückwärts).</p>
1,2,3 – Fex		
<p>Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.</p> <p>In der neuen Runde darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss FEX sagen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.</p> <p>HILFE: Am Anfang kann die Lehrperson mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.</p> <p>Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.</p>	<p>Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.</p> <p>In der neuen Runde darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss NICHT mehr FEX sagen, sondern eine Bewegung durchführen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.</p> <p>HILFE: Am Anfang kann die Lehrperson mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.</p> <p>Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.</p>	<p>Nun geht es darum, dass beide Regeln kombiniert werden.</p> <p>In der ersten Runde wird bei 6 Fex gesagt. Anschliessend fängt man wieder bei 1 an. Bei der nächsten 6 sagt man nicht mehr Fex, sondern führt eine Bewegung aus.</p> <p>Den Schülerinnen und Schüler kann am Anfang geholfen werden.</p>
Wie war das noch?		
<p>Die Schülerinnen und Schüler sitzen im Kreis. Zwei Spieler werden ausgewählt und stellen sich in der Mitte gegenüber auf. Sie versuchen sich so viele Details wie möglich vom anderen</p>	<p>Zwei Gruppen stellen sich gegenüber auf. Nun versuchen sie sich innerhalb von 30 Sekunden so viele Details wie möglich von der anderen Gruppe zu merken. Dann dre-</p>	<p>Nun spielen alle Schülerinnen und Schüler für sich. Die Schülerinnen und Schüler sitzen alle im Kreis auf ihrem Stuhl. In der Mitte liegen unter einem Tuch verschiedene Gegenstände</p>

<p>Spieler einzuprägen. Nach Ablauf der zuvor festgelegten Zeit stellen sie sich mit dem Rücken zueinander. Reihum fragen die anderen Schülerinnen und Schüler nun abwechselnd einen der beiden nach Merkmalen des anderen, z.B. «Welche Farben haben seine Finken?» oder «Trägt sie ein Armband?» usw. Bei Bedarf dürfen die Schülerinnen und Schüler auch helfen oder Tipps geben.</p>	<p>hen sich die Gruppen voneinander weg und jeder verändert eine Kleinigkeit an sich. Sie nehmen die Uhr ab, Ärmel hochkrempeln, Finken tauschen etc.). Die Gruppen drehen sich einander zu und müssen die Dinge nennen, die verändert wurden. Zuerst startet eine Gruppe und nennt eine Veränderung, dann wird gewechselt. Die Lehrperson gibt für jede richtige Veränderung einen Punkt.</p>	<p>(Start mit fünf). Für 30 Sekunden deckt die Lehrperson die Gegenstände auf. In dieser Zeit prägen sich die Schülerinnen und Schüler so viele Gegenstände wie möglich ein und versuchen sich anschliessend daran zu erinnern. Die Gegenstände können aufgemalt werden und anschliessend wird verglichen. Gewonnen hat das Kind mit den meisten richtigen Antworten. Beim Vergleichen kann die Lehrperson nur nach bestimmten Merkmalen der Gegenstände fragen (z.B. blau, rund ...).</p>
--	--	--

Kognitive Flexibilität		
Blindschleiche		
L1	L2	L3
<p>Alle Schülerinnen und Schüler stellen sich vor dem Kindergarteneingang (nach dem Abziehen) hintereinander in einer Reihe auf. Das erste Kind hat die Fuchskrone auf. Alle anderen Kinder müssen ihre Augen schliessen (evtl. Augenbinden). Das vorderste Kind hat nun die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen, durch den Kindergarten. Er darf die Gruppe durch Bewegungen, Worte und Anweisungen lenken.</p>	<p>Alle Schülerinnen und Schüler stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken. Es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.</p>	<p>Jetzt darf der Anführer nicht mehr mit Worten, sondern nur durch vorher festgelegte Signale und Bewegungen seine Mitspieler lenken. Beim Signal «Pep» machen alle Schülerinnen und Schüler einen Schritt nach rechts, bei «Pap» einen Schritt nach links. Stampft der Anführer mit dem Fuss auf, bleiben alle stehen.</p>
Musikstopp		
<p>Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich frei zur Musik. Sobald die Musik stoppt, ruft der Spielleiter ein Kommando, das die Spieler ausführen müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karussell: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen - Kiefer: wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und 	<p>Die Bedeutungen der beiden Kommandos werden nun vertauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karussell: wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken - Kiefer: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen 	<p>Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die Lehrperson befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die Schülerinnen und Schüler reagieren. Im Stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karussell: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen - Kiefer: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

<p>die Arme nach oben strecken</p> <p>Setzt die Musik wieder ein, laufen die Spieler wieder durcheinander.</p>		<p>In der Hocke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karussell: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken - Kiefer: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen
--	--	--

7.3.2 Fex-Spiele in der Kleingruppe

Bei den Kleingruppenspielen handelt es sich um ein Spiel- und Lernkonzept, das vom ZNL Transfer Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen mit der Wehrfritz GmbH entwickelt wurde. Diese Spiele bieten die Möglichkeit, in Gruppenspielen die exekutiven Funktionen zu trainieren. Die Einführung dieser Spiele fand jeweils am Montag mit der schulischen Heilpädagogin statt. Nach der Einführung wurden die Spiele im Freispiel angeboten und die Kinder hatten die Aufgabe, diese mehrmals pro Woche zu spielen. Damit die Lehrperson die Übersicht über das Spielverhalten hatte, haben die Schülerinnen und Schüler ihre Aktionen mit einem Stempel dokumentiert.

Folgende Fex-Spiele wurden während der sechs Wochen in den Kleingruppen gespielt:

Spiel	Beschreibung	Geförderte EF
<p>Fex – Stören stört nicht</p> <p>Abb. 12: Fex-Stören stört nicht</p>	<p>Im Spiel gibt es verschiedene Rollen. Der Baumeister versucht, so viele Bauwerke (Karten in drei Schwierigkeitsstufen) wie möglich in einer Minute zu bauen. Der Störenfried versucht mit Hilfe von Störkarten den Baumeistern gezielt abzulenken und verhält sich auch selbstreguliert. Wird die Ablenkung zu gross, kann der Baumeister eine kurze Pause machen. Die Beruhigungskarten zeigen Möglichkeiten auf, wie sich das Kind beruhigen kann. Der Zeitnehmer achtet auf die Zeit und stoppt die Zeit nach einer Minute.</p>	<p>Arbeitsgedächtnis Aufmerksamkeitssteuerung Selbstregulation</p>
<p>Fex, der Küchenchef</p> <p>Abb. 13: Fex, der Küchenchef</p>	<p>In diesem Spiel gibt es die Rolle des Küchenchefs und die Rolle der Gäste. Der Küchenchef hat verschiedene Zutaten zur Verfügung, um eine Pizza, ein Toast oder ein Baguette zuzubereiten. Die Gäste erhalten Bestellkarten in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Es empfiehlt sich, im KG mit den einfachsten Karten zu starten. Die Bestellkarten liegen vor den Gästen verdeckt auf einem Stapel. Ein Gast zieht die Karte, legt die Bestellung vor den Koch und gibt die Bestellung mündlich auf. Der Koch merkt sich die Zutaten der Bestellkarte. Der Koch versucht anschliessend, die Mahlzeit dem Gast aus dem Gedächtnis heraus zusammenzustellen. Danach wird das fertige Gericht mit der Bestellkarte verglichen.</p>	<p>Arbeitsgedächtnis Aufmerksamkeitssteuerung</p>

<p>Fex – Tiger hat Clownfisch</p> <p>Abb. 14: Fex - Tiger hat Clownfisch</p>	<p>Das Spiel beinhaltet Fantasiekarten sowie Tierkarten.</p> <p>Die Fantasiekarten zeigen geheimnisvolle Umriss eines Tieres – welches das ist, ist nicht bekannt. Hier ist die Fantasie der Schülerinnen und Schüler gefragt. Jede der Fantasiekarten muss genau nach einem Tier benannt werden und diese Bezeichnung wird bis zum Spielende beibehalten. Die Tierkarten bilden konkrete Tiere ab.</p> <p>Bei diesem Spiel geht es darum, die Tiere auf den Tierkarten den Tieren auf den Fantasiekarten zuzuordnen, indem man gemeinsame Merkmale und Eigenschaften findet. Für das Spielen im KG müssen im Vorhinein vorbereitende Spielübungen durchgeführt werden, um die Schülerinnen und Schüler mit dem Material bekannt zu machen.</p>	<p>Arbeitsgedächtnis Inhibition Kognitive Flexibilität</p>
--	---	--

8 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Ergebnisse der Intervention aufgezeigt. Zunächst folgt die Dokumentation der sechswöchigen Intervention mit Fex-Spielen im Klassenverband. Da die Kleingruppenspiele nicht systematisch eingesetzt und den Kindern im Freispiel gespielt wurden, waren diese Kleingruppenspiele nicht Teil der Dokumentation. Die detaillierten Planungen der Klassenspiele sind dem Anhang zu entnehmen. Anschliessend werden die Ergebnisse des BRIEF-P (Verhaltensinventar zur Beurteilung der exekutiven Funktionen) beschrieben.

8.1 Dokumentation der Klassenspiele

Die Fex-Spiele wurden täglich im Klassenverband gespielt. Im Folgenden soll der Verlauf der Spiele für die Bereiche Inhibition, Arbeitsgedächtnis sowie kognitive Flexibilität aufgezeigt werden. Nicht jedes Spiel wurde in der ersten Woche eingeführt. Nach vier Wochen gab es aufgrund von Schulferien eine zweiwöchige Unterbrechung.

Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über den Spielverlauf der Spiele für die Inhibition. So ist zu erkennen, dass das Spiel „Drache, Prinzessin, Ritter“ sowie „Alle Vögel fliegen hoch“ erst im späteren Verlauf der Intervention eingeführt wurden. Das Spiel „Drache, Prinzessin, Ritter“ war für die Kinder schwieriger zu spielen und wurde während der gesamten Zeit auf Level 1 gespielt.

Tab. 3: Spielverlauf Inhibition

Inhibition	Level	Wochen					
		1	2	3	4	5	6
Der geheime Dirigent	2				■	■	■
	1	■	■	■			
Bello Bello, dein Knochen ist weg	2		■	■	■	■	■
	1	■					
Drache, Prinzessin, Ritter	2						
	1			■	■	■	■
Alle Vögel fliegen hoch	2					■	■
	1				■		

Für das Arbeitsgedächtnis wurden drei Spiele gewählt. Die Tabelle 4 zeigt den Verlauf dieser drei Fex-Spiele während der sechs Wochen. Vergleicht man den Spielverlauf zwischen den Spielen der Inhibition und dem Arbeitsgedächtnis, wird deutlich, dass es für die Spiele des Arbeitsgedächtnisses drei Level zu erreichen gab. Für das Spiel „1,2,3 – Fex“ konnte die

Klasse Level 3 nicht erreichen. Nach der vierten Woche musste das Spiel wieder auf Level 1 gespielt werden.

Tab. 4: Spielverlauf Arbeitsgedächtnis

Arbeitsgedächtnis		Wochen					
		Level	1	2	3	4	5
Koffer packen	3						■
	2			■	■	■	
	1	■	■				
1,2,3 - Fex	3						
	2		■	■	■		■
	1	■				■	
Wie war das noch?	3						■
	2					■	
	1				■		

Die Tabelle 5 gibt einen Überblick über die zwei Spiele, die für die kognitive Flexibilität gewählt wurden. Die Schülerinnen und Schüler erreichten bei beiden Spielen Level 3. Zu erkennen ist, dass das höchste Level für das Spiel „Musikstopp“ schneller erreicht werden konnte als für das Spiel „Blindschleiche“. Die Klasse erreichte das höchste Level nach fünf Wochen.

Tab. 5: Spielverlauf Kognitive Flexibilität

Kognitive Flexibilität		Wochen					
		Level	1	2	3	4	5
Blindschleiche	3						■
	2		■	■	■	■	
	1	■					
Musikstopp	3				■	■	■
	2			■			
	1	■	■				

8.2 Ergebnisse BRIEF-P

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus dem Verhaltensinventar zur Beurteilung der exekutiven Funktionen (Daseking & Petermann, 2013) dargestellt. Wie bereits erwähnt, werden aus den fünf Skalen die drei Skalen Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität ausgewertet, da sich die Intervention insbesondere auf diese drei Skalen bezieht. Jede Skala wird einzeln betrachtet, indem zuerst die Mittelwerte verglichen werden und anschliessend die Er-

gebnisse hinsichtlich ihrer Signifikanz und Effekte dargestellt werden. Abschliessend werden ausserdem die Gesamtergebnisse aufgezeigt, die für jede Fragestellung separat beschrieben werden.

8.2.1 Fragestellung 1

Die Untersuchung sollte zunächst die Frage beantworten, ob sich die exekutiven Funktionen durch eine Intervention deutlich verbessern lassen. Der Mittelwertvergleich der beiden Messzeitpunkte zeigt, dass sich die Kinder in beiden Gruppen in Bezug auf die Inhibition verbessert haben. Die Tabelle 6 zeigt die Mittelwerte der erreichten Rohwerte aus dem Teilbereich der Inhibition. Hier ist erkennbar, dass der Mittelwert der Interventionsgruppe nach dem Training geringer ist als jener der Kontrollgruppe. Die Eigenschaft „geringer“ bedeutet in diesem Fall, dass die Kinder weniger Punkte im Bereich der Inhibition erreichten, was einem weniger auffälligen Verhalten zuzuordnen ist.

Tab. 6: Mittelwerte Inhibition

<i>Deskriptive Statistiken</i>						
Intervention		N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Minimum	Maximum
Interventionsgruppe	Inhibition Prätest	16	22,25	7,750	16	38
	Inhibition Posttest	16	19,75	6,148	9	33
Kontrollgruppe	Inhibition Prätest	16	24,81	8,076	16	43
	Inhibition Posttest	16	23,63	7,089	16	37

Die Skala Inhibition wurde bei beiden Gruppen an zwei Messzeitpunkten abgefragt und mittels parameterfreien Wilcoxon-Tests auf ihre Unterschiedlichkeit hin überprüft. Die Mittelwertdifferenz zwischen Interventionsgruppe ($M_{t1} = 22.25$; $M_{t2} = 19,75$) und Kontrollgruppe ($M_{t1} = 24.81$; $M_{t2} = 23.63$) erwies sich für die Interventionsgruppe als signifikant ($p = .032$) (Tab. 7).

Tab. 7: Teststatistik Inhibition

<i>Teststatistiken^a</i>		
Intervention		Inhibition Posttest - Inhibition Prätest
Interventionsgruppe	Z	-2,139 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,032
Kontrollgruppe	Z	-1,333 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,182

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

Die Effektstärke der Intervention auf die Inhibition erwies sich für die Interventionsgruppe als mittel ($r = .37$).

Die Tabelle 8 zeigt die Mittelwerte der Skala Arbeitsgedächtnis. Eine deutliche Verbesserung des Verhaltens ist bei der Interventionsgruppe erkennbar.

Tab. 8: Mittelwerte Arbeitsgedächtnis

Intervention		N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Minimum	Maximum
Interventionsgruppe	Arbeitsgedächtnis Prätest	16	24,94	9,413	17	48
	Arbeitsgedächtnis Posttest	16	20,50	4,457	17	32
Kontrollgruppe	Arbeitsgedächtnis Prätest	16	25,25	7,611	17	40
	Arbeitsgedächtnis Posttest	16	24,12	6,355	17	35

Die Rohwerte der Skala Arbeitsgedächtnis sind nach der Intervention für die Interventionsgruppe signifikant niedriger ($M_{t2} = 20.50$) als im Prätest ($M_{t1} = 24.94$; parameterfreier Wilcoxon-Test: $z = -2.61$, $p = .009$) (Tab. 9). Die Effektstärke liegt bei $r = .46$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt.

Tab. 9: Teststatistik Arbeitsgedächtnis

Intervention		Arbeitsgedächtnis Posttest - Arbeitsgedächtnis Prätest
Interventionsgruppe	Z	-2,606 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,009
Kontrollgruppe	Z	-1,517 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,129

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

Für den Bereich Planen und Organisieren, was der kognitiven Flexibilität zuzuordnen ist, konnten sowohl die Interventions- wie auch die Kontrollgruppe ihr Verhalten verbessern (Tab. 10). Die Mittelwertdifferenz zwischen Interventionsgruppe ($M_{t1} = 14.31$; $M_{t2} = 12.44$) und Kontrollgruppe ($M_{t1} = 16.00$; $M_{t2} = 14.13$) erwies sich für beide Gruppen, jedoch besonders für die Kontrollgruppe, als signifikant (IG $p = .034$; KG $p = .005$) (Tab. 11).

Tab. 10: Mittelwerte Planen und Organisieren

Intervention		N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Minimum	Maximum
Interventionsgruppe	Planen/Organisieren Prätest	16	14,31	5,212	10	28
	Planen/Organisieren Posttest	16	12,44	3,265	10	21
Kontrollgruppe	Planen/Organisieren Prätest	16	16,00	5,215	10	24
	Planen/Organisieren Posttest	16	14,13	3,304	10	19

Tab. 11: Teststatistik Planen und Organisieren

Intervention		Planen/Org anisieren Posttest - Planen/Org anisieren Prätest
Interventionsgruppe	Z	-2,124 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,034
Kontrollgruppe	Z	-2,783 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,005

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

Die Effektstärke liegt für die Interventionsgruppe bei $r = .37$ und entspricht einem mittleren Effekt. Für die Kontrollgruppe konnte mit $r = .49$ ein starker Effekt verzeichnet werden.

Die Tabelle 12 zeigt die Mittelwerte für den Gesamtwert der exekutiven Funktionen. Die Rohwerte für den Gesamtwert der exekutiven Funktionen sind nach der Intervention für die Interventionsgruppe ($M_{t1} = 99.81$; $M_{t2} = 88.19$; parameterfreier Wilcoxon-Test: $z = -2.73$, $p = .006$) wie auch für die Kontrollgruppe ($M_{t1} = 111.06$; $M_{t2} = 98.75$; parameterfreier Wilcoxon-Test: $z = -2.17$, $p = .030$) signifikant niedriger als davor (Tab. 13).

Tab. 12: Mittelwerte Gesamtwert Exekutive Funktionen

Intervention		N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Minimum	Maximum
Interventionsgruppe	Gesamtwert Exekutive Funktionen Prätest	16	99,81	26,806	73	153
	Gesamtwert Exekutive Funktionen Posttest	16	88,19	15,189	71	122
Kontrollgruppe	Gesamtwert Exekutive Funktionen Prätest	16	111,06	26,358	77	160
	Gesamtwert Exekutive Funktionen Posttest	16	98,75	34,730	20	180

Die Effektstärke für die Interventionsgruppe liegt bei $r = .48$ und entspricht nach Cohen (1992) einem starken Effekt. Die Effektstärke für die Kontrollgruppe liegt bei $r = .38$ und entspricht einem mittleren Effekt.

Tab. 13: Teststatistik Gesamtwert Exekutive Funktionen

Intervention		Gesamtwert Exekutive Funktionen Posttest – Gesamtwert Exekutive Funktionen Prätest
Interventionsgruppe	Z	-2,727 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,006
Kontrollgruppe	Z	-2,174 ^b
	Asymp. Sig. (2-seitig)	,030

a. Wilcoxon-Test

b. Basiert auf positiven Rängen.

8.2.2 Fragestellung 2

Die Untersuchung diente der Frage, ob besonders Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen von einer Intervention profitieren. Die Mittelwertvergleiche (Tab. 14) innerhalb der Interventionsgruppe zeigen, dass besonders Förderschüler und Förderschülerinnen, welche im Prätest erhöhte T-Werte zeigten, von einer Intervention profitiert haben. So wurde das Verhalten diese Kinder im Posttest als weniger auffällig eingeschätzt. Die Mittelwerte der Kinder, die im Prätest keine auffälligen T-Werte erzielten, haben sich weniger stark verbessert.

Tab. 14: Mittelwertvergleiche zwischen Förder- und Regelschüler

		Vergleich zwischen Förder- und Regelschüler innerhalb der Interventionsgruppe							
		Inhibition Prätest	Inhibition Posttest	Arbeitsgedächtnis Prätest	Arbeitsgedächtnis Posttest	Planen/Organisieren Prätest	Planen/Organisieren Posttest	Gesamtwert Exekutive Funktionen Prätest	Gesamtwert Exekutive Funktionen Posttest
Förderschüler	Mittelwert	27,67	20,67	39,00	28,33	21,67	16,00	140,67	109,00
	N	3	3	3	3	3	3	3	3
	Std.-Abweichung	4,041	4,619	7,810	3,512	5,508	1,732	18,824	13,528
Regelschüler	Mittelwert	21,00	19,54	21,69	18,69	12,62	11,62	90,38	83,38
	N	13	13	13	13	13	13	13	13
	Std.-Abweichung	7,958	6,591	6,303	1,974	3,501	2,987	18,044	11,162
Insgesamt	Mittelwert	22,25	19,75	24,94	20,50	14,31	12,44	99,81	88,19
	N	16	16	16	16	16	16	16	16
	Std.-Abweichung	7,750	6,148	9,413	4,457	5,212	3,265	26,806	15,189

8.2.3 Fragestellung 3

Weiter interessierte die Frage, welchen Einfluss die Intervention auf die exekutiven Funktionen von Kindern hat, die im Prätest auffällige T-Werte aufwiesen. Die Abbildungen (15-18) zeigen, dass sich die Kinder sowohl aus der Interventions- als auch aus der Kontrollgruppe verbessert haben.

Besonders in den Bereichen der Inhibition (Abb. 15) und des Arbeitsgedächtnisses (Abb. 16) sind bei der Interventionsgruppe Verbesserungen ersichtlich. Obwohl die Startvoraussetzungen in den Prätests nicht dieselben waren, ist erkennbar, dass die Rohwerte der Interventionsgruppe deutlicher gesunken sind. Die Mittelwertunterschiede im Bereich Planen und Organisieren (Abb. 17) sind zwischen beiden Gruppen nicht auffällig. Den Gesamtwert der exekutiven Funktionen konnten die Kinder mit Förderbedarf aus der Kontrollgruppe deutlich mehr reduzieren als die Interventionsgruppe (Abb. 18).

Abb. 15: Mittelwerte Inhibition

Abb. 16: Mittelwerte Arbeitsgedächtnis

Abb. 17: Mittelwerte Planen und Organisieren

Abb. 18: Mittelwerte Gesamtwert Exekutive Funktionen

9 Diskussion

Im folgenden Kapitel sollen die erhaltenen Ergebnisse diskutiert und die der vorliegenden Arbeit zugrundeliegenden Fragestellungen beantwortet werden. Die Resultate werden interpretiert sowie mit der Theorie und dem aktuellen Forschungsstand in Verbindung gesetzt. Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit, ein Ausblick in die Berufspraxis sowie in zukünftige Forschungsfragen.

Die exekutiven Funktionen bilden wichtige Voraussetzungen für das Lernen (Ehm et al., 2017) und werden in Verbindung mit Lernschwierigkeiten gebracht (Brunsting, 2011; Schuchardt & Mähler, 2016). Verschiedene Studien konnten die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für das Lernen aufzeigen (Bull & Lee, 2014) wie auch den für den schulischen Alltag wichtigen Zusammenhang zwischen gering entwickelten exekutiven Funktionen und Schwierigkeiten beim Lernen darlegen. So sind Kinder, die mit tiefer entwickelten exekutiven Funktionen in die Primarschule eintreten, besonders gefährdet, während der Schuleingangsphase Lernschwierigkeiten zu entwickeln (Röthlisberger et al., 2013).

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es daher, herauszufinden, ob sich ein systematisches und spielerisches Training positiv auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen auswirkt. Besonders interessiert hat hierbei die Frage, ob Kinder mit weniger gut ausgebildeten exekutiven Funktionen von einer Intervention profitieren. In einem Zeitraum von sechs Wochen spielte eine Kindergartenklasse Fex-Spiele im Klassenverband sowie in Kleingruppen, um die exekutiven Funktionen zu trainieren. Der Unterricht in der Kontrollgruppe verlief wie gewöhnlich weiter. Die Resultate der Postmessung ergaben eine Verbesserung der Leistungen für beide Gruppen. Das Verhalten der Kinder aus der Interventions- wie auch aus der Kontrollgruppe wurde als weniger auffällig bewertet. Dies spricht für eine Entwicklung der exekutiven Funktionen bei allen Kindergartenkindern und bestätigt die Entwicklungstheorie. Kinder im Vorschulalter befinden sich in einem für die exekutiven Funktionen sensiblen Entwicklungsalter und die Geschwindigkeit der Entwicklung des exekutiven Systems nimmt in dieser Phase deutlich zu (Diamond, 2002; Kubesch, 2016). Die in der vorliegenden Untersuchung erhobenen Resultate zeigen, dass Kinder, die während der sechs Wochen an einem Training teilnahmen, im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant bessere Ergebnisse in allen drei überprüften Skalen (Inhibition, Arbeitsgedächtnis, Planen und Organisieren) erzielten. Besonders in den Skalen Inhibition und Arbeitsgedächtnis kam es bei der Interventionsgruppe zu Verbesserungen. Die Effektstärke lag hier zwischen mittel ($r = .37$) und stark ($r = .46$). Im Bereich Planen und Organisieren, welches der kognitiven Flexibilität zugeordnet werden kann, konnten bei beiden Gruppen Verbesserungen festgestellt werden. Hier verbesserte sich die Kontrollgruppe deutlicher als die Interventionsgruppe. Ein möglicher Grund könnte darin liegen, dass sich die gewählten Fex-Spiele hauptsächlich auf die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis fokussierten.

Zudem wurden für die kognitive Flexibilität lediglich zwei Spiele gewählt, für die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis hingegen zwischen drei und vier. So fiel das Training für diese beiden Bereiche intensiver aus. Auch die gewählten Kleingruppenspiele trainierten mehrheitlich die Aufmerksamkeitssteuerung sowie das Arbeitsgedächtnis.

Der Vergleich der Resultate zwischen Prä- und Posttest innerhalb der Interventionsgruppe zeigte deutlich, dass besonders Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen aus dem Prätest von einer Intervention profitiert haben. Ihr Verhalten wurde in der Postmessung als deutlich weniger auffällig im Hinblick auf ihre exekutiven Funktionen bewertet. Auch Bierman et al. (2008) konnten in ihrer Studie mit dem Head Start REDI Programm aufzeigen, dass besonders Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen von einer Intervention profitiert haben. Hervorzuheben ist hierbei, dass die Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen auch mehr Raum für Leistungsfortschritte hatten, da ihr Verhalten als auffälliger wahrgenommen wurde und somit die Rohwerte höher waren. Die Fortschritte der Kinder mit gut bewerteten exekutiven Funktionen konnten weniger genau dokumentiert werden, da ihre Rohwerte bereits tief waren. Hierfür liegt der Grund in der Art des Fragebogens, bei dem die Lehrpersonen für die einzelnen Items lediglich zwischen drei möglichen Antworten wählen konnten (nie, manchmal, oft). Diese begrenzten Antwortmöglichkeiten lassen wenig Raum für Verbesserungen, wenn ein Kind bereits im Prätest als nicht auffällig bewertet wurde. Da die Messungen mit dem BRIEF-P (Daseking & Petermann, 2013) erfasst wurden, gab es für verhaltensunauffällige Kinder weniger Raum für Fortschritte. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der BRIEF-P für diese Untersuchung und die Interpretation der Resultate als zu unspezifisch gewertet werden kann. Der BRIEF-P eignet sich als Screening-Verfahren, um Störungen in den exekutiven Funktionen zu beurteilen, jedoch sollten immer weitere Leistungstests und Verhaltensbeobachtungen Teil einer umfassenden Beurteilung sein. Daseking und Petermann (2013) betonen, dass die Ergebnisse des BRIEF-P immer die Erwartungen der Lehrperson an die alltäglichen exekutiven Funktionen der Kindergartenkinder reflektieren und somit keine absoluten Masszahlen der exekutiven Funktionen darstellen. Als schnelles Screeningverfahren eignet sich der BRIEF-P gut für den Einsatz im Unterricht, um einen ersten Eindruck der exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler zu erhalten. Auch bei Unsicherheiten bezüglich möglicher Störungen der exekutiven Funktionen lässt sich das Screening-Verfahren schnell einsetzen.

Die Untersuchung wollte zudem nachweisen, ob Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen durch eine Intervention grössere Fortschritte machen als Kinder, die keine Förderung erhielten und ebenfalls über geringere exekutive Funktionen verfügten. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Kinder, die diesbezüglich gefährdet sind, von einem Training profitierten und sich im Vergleich zu Kindern, die keine Förderung erhielten, besser ent-

wickelten. Jedoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass hier lediglich die erzielten Mittelwerte miteinander verglichen wurden und keine statistischen Ergebnisse aufgrund der zu kleinen Stichprobe vorliegen. Dennoch geben die Daten einen Hinweis auf den Erfolg einer Intervention bei Kindern, deren exekutiven Funktionen weniger gut entwickelt sind. Insgesamt ist festzuhalten, dass sich das systematische und spielerische Trainieren positiv auf die exekutiven Funktionen auswirkt und deren Förderung im Kindergarten eine grosse Bedeutung zukommt, da Kinder mit gut entwickelten exekutiven Funktionen den Übergang in die Schule erfolgreicher meistern und ein geringeres Risiko aufweisen, spätere Lernschwierigkeiten zu entwickeln (Bull & Lee, 2014; Fuhs et al., 2014; Neuenschwander et al., 2012; Röthlisberger et al., 2012).

Die Vorteile dieser Art von Intervention liegen unter anderem in der Einfachheit ihrer Umsetzung. Für die Klassenspiele wird kaum Material benötigt. Zudem sind die Fex-Spiele (Walk & Evers, 2013) bereits gut beschrieben. Lediglich sollten im Hinblick auf das Klassenniveau entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Die beschriebenen Spiele sind als Spielesammlung zu verstehen, deren systematische Planung jedoch von der Lehrperson individuell gestaltet werden kann. Es liegt in der Verantwortung der Lehrperson, die Spiele täglich und mit steigendem Level zu planen und durchzuführen. Diese Planung spielt eine wichtige Rolle, da die Lehrperson ihre Schülerinnen und Schüler in allen überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 zu fördern hat, also auch in den exekutiven Funktionen.

Die vergleichsweise teuren Kleingruppenspiele sind für die Schülerinnen und Schüler durchaus motivierend und zeigen sich im Schulalltag als widerstandsfähig. Das Förderprogramm «Nele und Noa im Regenwald» (Roebers et al., 2014) bietet eine sechswöchige Trainingseinheit für Kindergartenkinder. Die Wirksamkeit des Förderprogramms konnte in einer Studie nachgewiesen werden (Röthlisberger et al., 2012). Das Förderprogramm folgt einem strukturierten Ablauf, welcher im Handbuch genau beschrieben wird. Die Lehrperson sollte sich einerseits intensiv mit dem Material auseinandersetzen und andererseits die nötige Zeit dafür bereitstellen. Oftmals ist diese jedoch im Schulalltag knapp, was wiederum für die dieser Untersuchung zugrundeliegenden Intervention spricht. Aufgrund der einfachen Durchführbarkeit und der erhaltenen Ergebnisse ist das Training mit Fex-Spielen eine gute Möglichkeit, um die Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindergartenkindern zu fördern.

9.1 Begrenzungen und weitere Forschung

Trotz der erhaltenen positiven Ergebnisse sind verschiedene Aspekte kritisch zu betrachten. Wie bereits erwähnt, weist das Verfahren auf Basis des BRIEF-P (Daseking & Petermann, 2013) für die Prä- und Postmessung wichtige Grenzen auf. Der Fragebogen ermöglicht keinen detaillierten Einblick in die Entwicklung der exekutiven Funktionen der Kinder. Er reflektiert lediglich die Erwartungen der Lehrperson an die alltäglichen exekutiven Funktionen. Diese

Erwartungen können individuell unterschiedlich sein und sind damit nicht objektiv. Zudem wurde derselbe Fragebogen zweimal ausgefüllt. Die Lehrperson der Interventionsgruppe hatte Kenntnis über die Inhalte der Untersuchung wie auch über die entsprechenden Fragestellungen und Ziele. Dieses Wissen könnte die Postmessung beeinflusst haben, was ebenfalls die Objektivität verringert. Für eine nächste Untersuchung wäre die Anwendung weiterer Messmethoden ratsam, um spezifische Messungen der exekutiven Funktionen vornehmen zu können und auch mögliche Entwicklungen zu beschreiben.

Eine weitere Begrenzung liegt in der Wahl des Forschungsdesigns. In der vorliegenden Masterarbeit wurde ein quasi-experimentelles Design gewählt. Grundsätzlich können die erhaltenen Ergebnisse in einem quasi-experimentellen Design als gültig gewertet werden, jedoch unterscheiden sie sich von den aus einem Experiment gewonnenen Ergebnissen. Laut Koch und Ellinger (2015) können in pädagogischen Settings, in denen aus ethischen sowie organisatorischen Gründen kein Experiment durchgeführt werden kann, Interventionen auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. Aufgrund der Nicht-Randomisierung lassen sich keine Kausalitäten bilden. So könnten für die erhaltenen Ergebnisse und für die festgestellten Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe andere Effekte verantwortlich sein (Koch & Ellinger, 2015).

Eine weitere Limitation der Gültigkeit besteht in der Grösse der Stichprobe. Nur bei einer ausreichend grossen Stichprobe können die erhaltenen Ergebnisse für alle Personen aus der Grundgesamtheit als gültig angenommen werden (Koch & Ellinger, 2015). Die Stichprobengrösse dieser Masterarbeit ist nicht gross genug, um Aussagen über die Gültigkeit der Ergebnisse zu treffen. So sind die signifikanten Unterschiede zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe kritisch zu betrachten, da die Samplegrösse zu gering war. Dennoch sind die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht zu unterschätzen, da sie Hinweise auf eine positive Entwicklung der exekutiven Funktionen bei Kindergartenkindern gibt. Ausserdem können Risikokinder identifiziert werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Lernschwierigkeiten präventiv entgegenzuwirken. In weiteren Studien sollte insbesondere der Frage nachgegangen werden, inwieweit sich ein spielerisches Training auf die exekutiven Funktionen von Risikokindern auswirkt. Dazu müssten spezifischere Messmethoden und eine grössere Stichprobe gewählt werden. Bestandteil der nächsten Studien sollte zudem eine Follow-up Messung sein, um Auskunft darüber zu geben, ob sich die exekutiven Funktionen auch in den Folgejahren positiv entwickeln und inwieweit sich insbesondere die schulischen Fertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen bei identifizierten Risikokindern in der Schuleingangsphase entwickeln.

10 Fazit

Das Ziel der Masterarbeit lag darin, zu untersuchen, ob sich ein systematisches und spielerisches Training positiv auf die exekutiven Funktionen von Kindergartenkindern auswirkt. Die positiven Ergebnisse dieser Untersuchung sprechen für einen solchen spielerischen Ansatz. Besonders Kinder mit weniger gut entwickelten exekutiven Funktionen profitieren von einer Förderung. Der Einsatz von Fex-Spielen lässt sich ohne viel Aufwand in den Schulalltag integrieren. Angesichts der Tatsache, dass die exekutiven Funktionen als wichtige Voraussetzung für schulisches Lernen angesehen werden und eine Förderung die Wahrscheinlichkeit von späteren Lernschwierigkeiten minimieren kann, ist eine Implementation solcher Spiele von grossem Interesse.

Literaturverzeichnis

- Bierman, K. L., Nix, R. L., Greenberg, M. T., Blair, C., & Domitrovich, C. E. (2008). Executive functions and school readiness intervention: Impact, moderation, and mediation in the Head Start REDI program. *Development and Psychopathology*, *20*(3), 821–843.
<https://doi.org/10.1017/S0954579408000394>
- Bierman, K. L., Nix, R. L., Heinrichs, B. S., Domitrovich, C. E., Gest, S. D., Welsh, J. A., & Gill, S. (2014). Effects of Head Start REDI on Children's Outcomes 1 Year Later in Different Kindergarten Contexts. *Child Development*, *85*(1), 140–159. <https://doi.org/10.1111/cdev.12117>
- Bodrova, E. & Leong, Deborah J. (2009). Tools of the Mind: A Vygotskian based early childhood curriculum. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 245–262.
<https://doi.org/10.1891/1945-8959.17.3.223>
- Braunecker, C. (2021). *How to do Statistik und SPSS* (1. Aufl.). Wien: facultas.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten—Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Bull, R., & Lee, K. (2014). Executive Functioning and Mathematics Achievement. *Child Development Perspectives*, *8*, 36–41.
- Cardoso, C. de O., Dias, N., Senger, J., Colling, A. P. C., Seabra, A. G., & Fonseca, R. P. (2018). Neuropsychological stimulation of executive functions in children with typical development: A systematic review. *Applied Neuropsychology: Child*, *7*(1), 61–81.
<https://doi.org/10.1080/21622965.2016.1241950>
- Center on the Developing Child at Harvard University. (2011). *Building the Brain's "Air Traffic Control" System: How Early Experiences Shape the Development of Executive Function* (Working Paper). www.developingchild.harvard.edu
- Damasio, A. R., Everitt, B. J., Bishop, D., Roberts, A. C., Robbins, T. W., & Weiskrantz, L. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. *Philosophy*

ical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 351(1346), 1413–1420. <https://doi.org/10.1098/rstb.1996.0125>

Daseking, M., & Petermann, F. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter (BRIEF-P). Deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function—Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith*. Bern: Verlag Hans Huber.

Diamond, A. (2002). Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood: Cognitive functions, anatomy, and biochemistry. In *Principles of frontal lobe function*. (S. 466–503). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195134971.003.0029>

Diamond, A. (2006). The Early Development of Executive Functions. In *Lifespan Cognition*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195169539.003.0006>

Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>

Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.

Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>

Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 18(3), 233–248. <https://doi.org/10.1024/1016-264X.18.3.233>

Ehm, J.-H., & Hasselhorn, M. (2019). Unterstützung und Förderung der Schulbereitschaft. *Sprache · Stimme · Gehör*, 43(04), 201–205.

- Ehm, J.-H., Lonnemann, J., & Hasselhorn, M. (2017). *Wie Kinder zwischen vier und acht Jahren lernen. Psychologische Erkenntnisse und Konsequenzen für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer
- Fuhs, M. W., Nesbitt, K. T., Farran, D., & Dong, N. (2014). Longitudinal associations between executive functioning and academic skills across content areas. *Developmental psychology*, 50(6), 1698–1709.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Greving, H., Schroer, B., & Biene-Deissler, E. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Hasselhorn, M., & Schneider, W. (2007). *Handbuch der Entwicklungspsychologie*. Göttingen: Hogrefe
- Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens* (1. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Howard, S. J., Powell, T., Vasseleu, E., Johnstone, S., & Melhuish, E. (2017). Enhancing Preschoolers' Executive Functions Through Embedding Cognitive Activities in Shared Book Reading. *Educational Psychology Review*, 29(1), 153–174. <https://doi.org/10.1007/s10648-016-9364-4>
- Jacob, R., & Parkinson, J. (2015). The Potential for School-Based Interventions That Target Executive Function to Improve Academic Achievement: A Review. *Review of Educational Research*, 85(4), 512–552. <https://doi.org/10.3102/0034654314561338>
- Jain, A., & Spieß, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, 4(3/4), 211–245.
- Jäncke, L. (2013). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.

- Jenni, O. (2021). *Die kindliche Entwicklung verstehen. Praxiswissen über Phasen und Störungen*. Berlin: Springer.
- Jovanovic, B. (2015). Biologische Grundlagen der Entwicklung. In M. Hasselhorn, W. Kunde, & S. Schneider (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie der Kindheit* (S. 84–111). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kalstabakken, A. W., Desjardins, C. D., Anderson, J. E., Berghuis, K. J., Hillyer, C. K., Seiwert, M. J., Carlson, S. M., Zelazo, P. D., & Masten, A. S. (2021). Executive function measures in early childhood screening: Concurrent and predictive validity. *Early Childhood Research Quarterly*, 57, 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2021.05.009>
- Kassai, R., Futo, J., Demetrovics, Z., & Takacs, Z. K. (2019). A meta-analysis of the experimental evidence on the near- and far-transfer effects among children's executive function skills. *Psychological Bulletin*, 145(2), 165–188. <https://doi.org/10.1037/bul0000180>
- Koch, K., & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2005). *Das bewegte Gehirn. Exekutive Funktionen und körperliche*. Open Access Repositorium der Universität Ulm und Technischen Hochschule Ulm. Dissertation. <https://dnb.info/995473900/34>
- Kubesch, S. (2016). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (S. 9–17). Göttingen: Hogrefe.
- Lambert, K. (2014). *Rechenschwäche. Grundlagen, Diagnostik und Förderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Lehrplan 21 Kanton Zug. (2018). *Lehrplan 21*. <https://zg.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C200%7C3>
- Leuchter, M. (2013). Die Bedeutung des Spiels in Kindergarten und Schuleingangsphase. *Zeitschrift für Pädagogik*, 04, 575–593. <https://doi.org/10.3262/ZP1304575>

- Ling, D. S., Wong, C. D., & Diamond, A. (2021). Children Only 3 Years Old Can Succeed at Conditional “If, Then” Reasoning, Much Earlier Than Anyone Had Thought Possible. *Frontiers in Psychology, 11*:571891. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.571891>
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. Regensburg: Ernst Reinhardt Verlag.
- Michel, E., & Röthlisberger, M. (2009). Entwicklung und Evaluation eines Programms zur koordinativen Förderung von Kindern in Einschulungsklassen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 58*(3), 215–230. <https://doi.org/10.13109/prkk.2009.58.3.215>
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology, 41*(1), 49–100. <https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734>
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Neuenschwander, R., Röthlisberger, M., Cimeli, P., & Roebbers, C. M. (2012). How do different aspects of self-regulation predict successful adaptation to school? *Journal of Experimental Child Psychology, 113*(3), 353–371. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2012.07.004>
- Oerter, R., & Montada, L. (Hrsg.). (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Offer-Boljahn, H., Hövel, D., & Hennemann, T. (2022). Learning behaviors, executive functions, and social skills: A meta-analysis on the factors influencing learning development in the transition from kindergarten to elementary school. *Journal of Pedagogical Research, 6* (1), 1-17. <https://doi.org/10.33902/JPR.20221175398>
- Roebbers, C., Marianne, R., Neuenschwander, R., & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen (Manual)*. München: Ernst Reinhardt.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Göttingen: Hogrefe.

- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Cimeli, P., Michel, E., & Roebbers, C. M. (2012). Improving executive functions in 5- and 6-year-olds: Evaluation of a small group intervention in prekindergarten and kindergarten children. *Infant and Child Development*, *21*(4), 411–429. <https://doi.org/10.1002/icd.752>
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Cimeli, P., & Roebbers, C. M. (2013). Executive Functions in 5- to 8-Year Olds: Developmental Changes and Relationship to Academic Achievement. *Journal of Educational and Developmental Psychology*, 153–167. <https://doi.org/10.5539/jedp.v3n2p153>
- Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., Michel, E., & Roebbers, C. M. (2010). Zugrundeliegende kognitive Prozesse und deren Korrelate bei Kindern im späten Vorschulalter. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, *42*, 99–110. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000010>
- Sassu, R., & Roebbers, C. M. (2016). A Multidimensional View of Children's School Readiness. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, *48*(3), 144–157. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000154>
- Schmid, C., Zoelch, C., & Roebbers, C. M. (2008). Das Arbeitsgedächtnis von 4- bis 5-jährigen Kindern. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, *40*(1), 2–12. <https://doi.org/10.1026/0049-8637.40.1.2>
- Schuchardt, K., & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, *65*(6), 389–405. <https://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.6.389>
- Traverso, L., Viterbori, P., & Usai, M. C. (2015). Improving executive function in childhood: Evaluation of a training intervention for 5-year-old children. *Frontiers in Psychology*, *6*, 525. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00525>

- Universität Zürich. (2022). *Methodenberatung*. Universität Zürich. http://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/unterschiede/zentral/mann.html
- Walk, L., & Evers, W. (2013). *Fex. Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Walk, L. M., Evers, W. F., Quante, S., & Hille, K. (2018). Evaluation of a teacher training program to enhance executive functions in preschool children. *PLOS ONE* 13(5), e0197454. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197454>
- Walker, S., Fleeer, M., Veresov, N., & Duhn, I. (2020). Enhancing executive function through imaginary play: A promising new practice principle. *Australasian Journal of Early Childhood*, 45(2), 114–126. <https://doi.org/10.1177/1836939120918502>
- Welsh, J. A., Bierman, K. L., Nix, R. L., & Heinrichs, B. N. (2020). Sustained effects of a school readiness intervention: 5th grade outcomes of the Head Start REDI program. *Early Childhood Research Quarterly*, 53, 151–160. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.03.009>
- Wilkening, F., & Cacchione, T. (2007). Theorien dynamischer Systeme in der Entwicklungspsychologie. In M. Hasserlhorn & W. Schneider (Hrsg.), *Handbuch der Entwicklungspsychologie*. S.49-61. Göttingen: Hogrefe.
- Willoughby, M. T., Magnus, B., Vernon-Feagans, L., Blair, C. B., & Investigators, F. L. P. (2017). Developmental Delays in Executive Function from 3 to 5 Years of Age Predict Kindergarten Academic Readiness. *Journal of Learning Disabilities*, 50(4), 359–372. <https://doi.org/10.1177/0022219415619754>
- Zelazo, P., Blair, C., & Willoughby, M. (2016). *Executive Function: Implications for Education. NCER 2017-2000*. Washington, DC: National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. <http://ies.ed.gov/>

Anhang

Anhang A: Planung der Spiele im Klassenverband

Anhang B: BRIEF-P Auswertebogen Prätest Interventionsgruppe

Anhang C: BRIEF-P Auswertebogen Prätest Kontrollgruppe

Anhang D: BRIEF-P Auswertebogen Posttest Interventionsgruppe

Anhang E: BRIEF-P Auswertebogen Posttest Kontrollgruppe

Anhang A

Planung der Spiele im Klassenverband

WOCHE 1

Montag

VM 1

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus. Die Gegenstände haben einen Alltagsbezug (aus dem KG).

Der Koffer/Kiste in der Mitte wird der Reihe nachgefüllt.

Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy.»

Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy und z.»

So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.

→ In einem ersten Durchgang bietet es sich an, zwei in Halbklassen zu spielen.

NM 1

Blindschleiche L1 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich vor dem KG-Eingang (nach dem Abziehen) hintereinander in einer Reihe auf. Das erste Kind hat die Fuchskrone auf. Alle anderen Kinder müssen ihre Augen schliessen (evtl. Augenbinden). Das vorderste Kind hat nun die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen, durch den Kindergarten. Er darf die Gruppe durch Bewegungen, Worte und Anweisungen lenken.

Dienstag

VM 1

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist.
Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus.
Der Koffer/Kiste in der Mitte wird der Reihe nachgefüllt.
Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy.»
Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy und z.»
So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.
→ Die gleichen Gegenstände nehmen, wie am Montag.

NM 1

Blindschleiche L1 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich vor dem KG-Eingang (nach dem Abziehen) in einer Reihe auf. Das erste Kind hat die Fuchskrone auf. Alle anderen Kinder müssen ihre Augen schliessen (evtl. Augenbinden). Das vorderste Kind hat nun die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen, durch den Kindergarten. Er darf die Gruppe durch Worte und Anweisungen lenken.

Mittwoch

VM 1

Bello, Bello, dein Knochen ist weg L1 | Inhibition

Alle SuS sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle SuS ihre Hände hinter dem Rücken und rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!». Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt dieses an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello

VM 2

Ich packe meinen Koffer L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus.

Der Koffer/Kiste in der Mitte wird der Reihe nach gefüllt.

Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy.»

Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy und z.»

So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.

→ Die gleichen Gegenstände nehmen, wie am Montag.

hat eine bestimmte Anzahl Versuche, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.

→ Zwei Gegenstände, da nur die Halbklassse anwesend ist.

Donnerstag

VM 1

Bello, Bello, dein Knochen ist weg L1 | Inhibition

Alle SuS sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle SuS ihre Hände hinter dem Rücken und rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!». Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl Versuche, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.

VM 2

1, 2, 3 – Fex L1 | Arbeitsgedächtnis

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.

In der neuen Runde, darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss FEX sagen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.

HILFE: Am Anfang kann die LP mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.

Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.

WOCHE 2

Montag

VM 1

1, 2, 3 – Fex L1 | Arbeitsgedächtnis

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.

In der neuen Runde darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss FEX sagen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.

HILFE: Am Anfang kann die LP mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.

Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.

VM 2

1, 2, 3 – Fex L2 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.

In der neuen Runde, darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss NICHT mehr FEX sagen, sondern eine Bewegung durchführen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.

HILFE: Am Anfang kann die LP mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.

Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.

NM 1

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.

Dienstag

VM 1

Bello, Bello, dein Knochen ist weg L2 | Inhibition

Alle SuS sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle SuS ihre Hände hinter dem Rücken und Rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!».

NEU: Während Bello den Knochen sucht, kann dieser hinter den Rücken an andere Spieler weitergegeben werden. Wählt man ei-

VM 2

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

nen grösseren Abstand zwischen den Spielern, wird es besonders herausfordernd.

Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl Versuche, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.

NM 1

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.

Mittwoch

VM 1

Musikstopp L1 | Kognitive Flexibilität

Die SuS bewegen sich frei zur Musik. Sobald die Musik stoppt, ruft der Spielleiter ein Kommando, das die Spieler ausführen müssen:

- Karussell: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen
- Kiefer: wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

Setzt die Musik wieder ein, laufen die Spieler wieder durcheinander

VM 2

Ich packe meinen Koffer L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus.

Der Koffer/Kiste in der Mitte wird der Reihe nach gefüllt.

Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy.»

Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy und z.»

So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.

→ Die gleichen Gegenstände nehmen, wie am Montag.

→ Zwei Gegenstände, da nur die Halbklassse anwesend ist.

Donnerstag

VM 1

1, 2, 3 – Fex L2 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.

In der neuen Runde darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 3. Wer die drei hat, muss NICHT mehr FEX sagen, sondern eine Bewegung durchführen. Wenn man dann bei 6 angekommen ist, kann wieder von Neuem angefangen werden.

HILFE: Am Anfang kann die LP mit der Handpuppe FEX im Stuhlkreis mitlaufen und dem Kind, dass FEX sagen muss, ein Zeichen geben.

Mit der Zeit sollte dies ohne Unterstützung geschehen.

VM 2

Musikstopp L1 | Kognitive Flexibilität

Die SuS bewegen sich frei zur Musik. Sobald die Musik stoppt, ruft der Spielleiter ein Kommando, das die Spieler ausführen müssen:

- Karussell: beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen
- Kiefer: wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

Setzt die Musik wieder ein, laufen die Spieler wieder durcheinander

WOCHE 3

Montag

VM 1

1, 2, 3 – Fex L2 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Wenn man nun bei 6 angekommen ist, sagt man NICHT mehr Fex sondern macht eine Bewegung (z.B. Hampelmann).

Bei jeder richtig ausgeführten Runde, kann ein Stein gesammelt werden. Wie viele Steine wurden gesammelt?

VM 2

Musikstopp L1 | Kognitive Flexibilität

Die SuS bewegen sich frei zur Musik. Sobald die Musik stoppt, ruft der Spielleiter ein Kommando, das die Spieler ausführen müssen:

- **Karussell:** beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen
- **Kiefer:** wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

Setzt die Musik wieder ein, laufen die Spieler wieder durcheinander.

→ **Wenn das bereits gut klappt, dann folgt das Level 2**

Musikstopp L2 | Kognitive Flexibilität

Die Bedeutungen der beiden Kommandos werden nun vertauscht.

- **Karussell:** wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken
- **Kiefer:** beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen

NM 1

Ich packe meinen Koffer L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS wählen sich aus dem mit Gegenständen gefüllten Korb einen Gegenstand aus.

Der Koffer/Kiste in der Mitte wird der Reihe nach gefüllt.

Kind A startet mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy.»

Kind B fährt fort mit: «Ich packe meinen Koffer mit xy und z.»

So wird bis zum letzten Kind weitergemacht. Wenn ein Kind nicht mehr weiss, was alles in den Koffer kommt, darf es zum Koffer gehen und die Gegenstände aufsagen.

Dienstag

VM 1

Musikstopp L1 | Kognitive Flexibilität

Die SuS bewegen sich frei zur Musik. Sobald die Musik stoppt, ruft der Spielleiter ein Kommando, das die Spieler ausführen müssen:

- **Karussell:** beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen
- **Kiefer:** wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

Setzt die Musik wieder ein, laufen die Spieler wieder durcheinander.

→ Wenn das bereits gut klappt, dann folgt das Level 2

Musikstopp L2 | Kognitive Flexibilität

Die Bedeutungen der beiden Kommandos werden nun vertauscht.

- **Karussell:** wie der Baum ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken
- **Kiefer:** beide Arme zur Seite ausstrecken und im Kreis drehen

VM 2

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

NM 1

Drache, Prinzessin und Ritter L1 | Inhibition

Dieses Spiel funktioniert nach dem Prinzip von «Schere, Stein, Papier». Hier geht es aber darum, in eine Rolle zu schlüpfen und diese auch zu spielen (Drache, Prinzessin und Ritter).

Bevor das Spiel richtig startet können folgende **Vorübungen** gemacht werden.

Rollen einführen: Wichtig ist, dass alle SuS die Rolle gleich ausführen, damit man sie erkennt.

Drache: Der Drache zeigt seine grossen Krallen und reisst sein Maul auf.

Ritter: Der Ritter hält sein imaginäres Schwert in beiden Händen und schwingt es.

Prinzessin: Die Prinzessin schaut in den fiktiven Spiegel in ihrer Hand, klimpert mit den Wimpern und streicht sich über das Haar.

Die Musik läuft und die SuS spazieren durch den KG. Wenn die Musik stoppt, zeigt die LP ein Bild (Drache, Ritter oder Prinzessin). Die SuS führen die Rolle aus. Die Wechsel können mit der Zeit schneller stattfinden.

Das Ziel der Vorübung ist es, dass die SuS die Rollen gut kennen.

Das eigentliche Spiel → kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gespielt werden, wenn die Vorübung sitzt

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)
- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)
- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

Die Gruppen können bei jeder Runde Punkte sammeln.

Mittwoch

VM 1

Drache, Prinzessin und Ritter L1 | Inhibition

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

VM 2

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)
- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)
- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

Die Gruppen können bei jeder Runde Punkte sammeln.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.

Donnerstag

VM 1

1, 2, 3 – Fex L1 | Arbeitsgedächtnis

Alle Kinder sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind beginnt zu zählen und sagt «1». Das nächste Kind sagt «2». Das geht so weiter bis 6. Eine Runde mit allen 6 Zahlen durchführen. Wenn alle Zahlen bis 6 durch sind. Neu anfangen.

In der neuen Runde darf eine Zahl nicht gesagt werden z.B. 6. Wer die drei hat, muss FEX sagen. Dann wird wieder von Neuem angefangen.

→ Wenn das bereits gut klappt, dann folgt das Level 2

1, 2, 3 – Fex L2 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Wenn man nun bei 6 angekommen ist, sagt man NICHT mehr Fex sondern macht eine Bewegung (z.B. Hampelmann).

Bei jeder richtig ausgeführten Runde, kann ein Stein gesammelt werden. Wie viele Steine wurden gesammelt?

VM 2

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

WOCHE 4

Montag

VM 1

Der geheime Dirigent L1 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

→ Falls dies schon gut geht, kann das Level 2 gespielt werden.

Der geheime Dirigent L2 | Inhibition

Nun gibt es zwei Dirigenten, die abwechselnd heimlich Bewegungen vorgeben. Auf ein zuvor vereinbartes Zeichen teilt ein Dirigent dem anderen mit, wenn dieser übernehmen soll. So wechselt der Bewegungssprung ständig, was den Detektiv noch mehr fordert.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L2 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt seinen Koffer mit zwei Gegenständen. Das nächste Kind sagt beiden Gegenstände des vorderen Kindes auf, bevor es seinen Gegenstand nennt.

Wichtig ist, dass auf die genaue Abfolge geachtet wird. Es soll der erste Gegenstand und dann der zweite genannt werden.

NM 1

Drache, Prinzessin und Ritter L1 | Inhibition

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)
- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)
- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

Die Gruppen können bei jeder Runde Punkte sammeln.

Dienstag

VM 1

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.

VM 2

Alle Vögel fliegen hoch L1 | Inhibition

Alle SuS sitzen auf ihrem Stuhl und trommeln mit den Händen auf ihren Beinen. Die Lehrperson ruft z.B.: «Alle Tauben fliegen hoch» und streckt die Arme dabei nach oben. Die anderen SuS dürfen dann auch die Arme hochstrecken, wenn das genannte Tier, der Gegenstand oder die Sache fliegen kann. Die «Tauben», «Amsel», oder «Flugzeugen» dürfen die SuS ebenfalls die Arme hochstrecken. Bei «Pinguine», «Stühle», oder «Rosen» trommeln sie weiterhin mit den Händen auf den Beinen. Es können auch andere, den SuS bekannte fliegende Tiere und Gegenstände genannt werden.

Wer einen Fehler macht, muss einmal im Kreis eine Runde laufen.

NM 1

Bello, Bello, dein Knochen ist weg L2 | Inhibition

Alle SuS sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle SuS ihre Hände hinter dem Rücken und Rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!».

NEU: Während Bello den Knochen sucht, kann dieser hinter den Rücken an andere Spieler weitergegeben werden. Wählt man einen grösseren Abstand zwischen den Spielern, wird es besonders herausfordernd.

Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl Versuche, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.

Mittwoch

VM 1

Wie war das noch? L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS sitzen im Kreis. Zwei Spieler werden ausgewählt und stellen sich in der Mitte gegenüber auf. Sie versuchen sich so viele Details wie möglich vom anderen Spieler einzuprägen. Nach Ablauf der zuvor festgelegten Zeit stellen sie sich mit dem Rücken zueinander. Reihum fragen die anderen SuS nun abwechselnd einen der beiden nach Merkmalen des anderen, Z.B. «Welche Farben haben seine Finken?» oder «Trägt sie ein Armband?» usw. Bei Bedarf dürfen die SuS auch helfen oder Tipps geben.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L2 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt seinen Koffer mit zwei Gegenständen. Das nächste Kind sagt beiden Gegenstände des vorderen Kindes auf, bevor es seinen Gegenstand nennt.

Wichtig ist, dass auf die genaue Abfolge geachtet wird. Es soll der erste Gegenstand und dann der zweite genannt werden.

Donnerstag

VM 1

Alle Vögel fliegen hoch L1 | Inhibition

Alle SuS sitzen auf ihrem Stuhl und trommeln mit den Händen auf ihren Beinen. Die Lehrperson ruft z.B.: «Alle Tauben fliegen hoch» und streckt die Arme dabei nach oben. Die anderen SuS dürfen dann auch die Arme hochstrecken, wenn das genannte Tier, der Gegenstand oder die Sache fliegen kann. Die «Tauben», «Amsel», oder «Flugzeugen» dürfen die SuS ebenfalls die Arme hochstrecken. Bei «Pinguine», «Stühle», oder «Rosen» trommeln sie weiterhin mit den Händen auf den Beinen. Es können auch andere, den SuS bekannte fliegende Tiere und Gegenstände genannt werden.

Wer einen Fehler macht, muss einmal im Kreis eine Runde laufen.

VM 2

Wie war das noch? L1 | Arbeitsgedächtnis

Die SuS sitzen im Kreis. Zwei Spieler werden ausgewählt und stellen sich in der Mitte gegenüber auf. Sie versuchen sich so viele Details wie möglich vom anderen Spieler einzuprägen. Nach Ablauf der zuvor festgelegten Zeit stellen sie sich mit dem Rücken zueinander. Reihum fragen die anderen SuS nun abwechselnd einen der beiden nach Merkmalen des anderen, Z.B. «Welche Farben haben seine Finken?» oder «Trägt sie ein Armband?» usw. Bei Bedarf dürfen die SuS auch helfen oder Tipps geben.

Musikstopp L3 | Kognitive Flexibilität

Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die LP befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die SuS reagieren.

Im Stehen: - **Karussell:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

- **Kiefer:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

In der Hocke: - **Karussell:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

- **Kiefer:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

WOCHE 5

Montag

VM 1

1, 2, 3 – Fex L2 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Wenn man nun bei 6 angekommen ist, sagt man NICHT mehr Fex sondern macht eine Bewegung (z.B. Hampelmann).

Bei jeder richtig ausgeführten Runde, kann ein Stein gesammelt werden. Wie viele Steine wurden gesammelt?

→ **Wenn das gut klappt, kann Level 3 gespielt werden**

VM 2

Drache, Prinzessin und Ritter L1 | Inhibition

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)
- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)

1, 2, 3 – Fex L3 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Nun geht es darum, dass beide Regeln kombiniert werden.

In der ersten Runde wird bei 6 Fex gesagt. Anschliessend fängt man wieder bei 1 an. Bei der nächsten 6 sagt man nicht mehr Fex, sondern führt eine Bewegung aus.

Den SuS kann am Anfang geholfen werden.

- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

NM 1

Ich packe meinen Koffer L3 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt einen Korb mit einem Gegenstand.

NEU: Jetzt werden die Begriffe in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Die SuS fangen dann mit ihrem Gegenstand an und sagen dann die Gegenstände der anderen auf (rückwärts).

Dienstag

VM 1

Alle Vögel fliegen hoch L1 | Inhibition

Alle SuS sitzen auf ihrem Stuhl und trommeln mit den Händen auf ihren Beinen. Die Lehrperson ruft z.B.: «Alle Tauben fliegen hoch» und streckt die Arme dabei nach oben. Die anderen SuS dürfen dann auch die Arme hochstrecken, wenn das genannte Tier, der Gegenstand oder die Sache fliegen kann. Die «Tauben», «Amsel», oder «Flugzeugen» dürfen die SuS ebenfalls die Arme hochstrecken. Bei «Pinguine», «Stühle», oder «Rosen» trommeln sie weiterhin mit den Händen auf den Beinen. Es können auch andere, den SuS bekannte fliegende Tiere und Gegenstände genannt werden.

Wer einen Fehler macht, muss einmal im Kreis eine Runde laufen.

→ Wenn das gut klappt, kann Level 2 gespielt werden.

Alle Vögel fliegen hoch L2 | Inhibition

Die Regel wird nun plötzlich geändert und ein anderes Kriterium gewählt. Nun werden die Arme hochgestreckt, wenn der genannte Begriff z.B. nicht fliegen kann, Federn hat etc.

VM 2

Musikstopp L3 | Kognitive Flexibilität

Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die LP befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die SuS reagieren.

Im Stehen: - **Karussell:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

- **Kiefer:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

In der Hocke: - **Karussell:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

- **Kiefer:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

NM 1

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher herumzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte Anweisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufgebaut werden.

Mittwoch

VM 1

Wie war das noch? L2 | Arbeitsgedächtnis

Zwei Gruppen stellen sich gegenüber auf. Nun versuchen sie sich innerhalb von 30 Sekunden so viele Details wie möglich von der anderen Gruppe zu merken. Dann drehen sich die Gruppen voneinander weg und jeder verändert eine Kleinigkeit an sich. Sie nehmen die Uhr ab, Ärmel hoch krepeln, Finken tauschen etc.). Die Gruppen drehen sich einander zu und müssen die Dinge nennen, die verändert wurden. Zuerst startet eine Gruppe und nennt eine Veränderung, dann wird gewechselt.

Die Lehrperson gibt für jede richtige Veränderung einen Punkt.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L2 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt seinen Koffer mit zwei Gegenständen. Das nächste Kind sagt beiden Gegenstände des vorderen Kindes auf, bevor es seinen Gegenstand nennt.

Wichtig ist, dass auf die genaue Abfolge geachtet wird. Es soll der erste Gegenstand und dann der zweite genannt werden.

→ Zwei Gegenstände, da nur die Halbklassse anwesend ist.

Blindschleiche L2 | Kognitive Flexibilität

Alle SuS stellen sich in einer Reihe auf. Nun setzt ein Kind in der Mitte die Fuchskrone auf und alle anderen Kinder schliessen ihre Augen. Nun hat das Kind in der Mitte die Aufgabe, die Gruppe sicher her-zumzuführen. Das Kind kann den anderen Kindern geschickte An-weisungen geben, um die Gruppe um die Hindernisse zu lenken.

→ es können zusätzlich Hindernisse im Kindergarten aufge-
baut werden.

→ Wenn das gut funktioniert, kann das Level 3 gespielt werden.

Ich packe meinen Koffer L3 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt einen Korb mit einem Gegenstand.

NEU: Jetzt werden die Begriffe in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Die SuS fangen dann mit ihrem Gegenstand an und sagen dann die Gegenstände der anderen auf (rückwärts).

Donnerstag

VM 1

Alle Vögel fliegen hoch L2 | Inhibition

Die Regel wird nun plötzlich geändert und ein anderes Kriterium gewählt. Nun werden die Arme hochgestreckt, wenn der ge-
nannte Begriff z.B. nicht fliegen kann, Federn hat etc.

VM 2

Musikstopp L3 | Kognitive Flexibilität

Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die LP befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die SuS reagieren.

Im Stehen: - **Karussell:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

<p>Ich packe meinen Koffer L3 Arbeitsgedächtnis</p> <p>Jedes Kind packt einen Korb mit einem Gegenstand.</p> <p>NEU: Jetzt werden die Begriffe in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Die SuS fangen dann mit ihrem Gegenstand an und sagen dann die Gegenstände der anderen auf (rückwärts).</p>	<p>- Kiefer: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken</p> <p>In der Hocke: - Karussell: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken</p> <p>- Kiefer: beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen</p>
---	---

<h1>WOCHE 6</h1>	
<h2>Montag</h2>	
<p>VM 1</p>	<p>VM 2</p>
<p>Musikstopp L3 Kognitive Flexibilität</p> <p>Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die LP befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die SuS reagieren.</p> <p>Im Stehen: - Karussell: beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen</p>	<p>Wie war das noch? L3 Arbeitsgedächtnis</p> <p>Nun spielen alle SuS für sich. Die SuS sitzen alle im Kreis auf ihrem Stuhl. In der Mitte liegen unter einem Tuch verschiedene Gegenstände (Start mit fünf). Für 30 Sekunden deckt die LP die Gegenstände auf. In dieser Zeit prägen sich die SuS so viele Gegenstände wie möglich ein und versuchen sich anschliessend daran zu erinnern.</p>

<p>- Kiefer: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken</p> <p>In der Hocke: - Karussell: ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken</p> <p>- Kiefer: beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen</p>	<p>Die Gegenstände können aufgemalt werden und anschliessend wird verglichen. Gewonnen hat das Kind mit den meisten richtigen Antworten.</p> <p>Beim Vergleichen kann die LP nur nach bestimmten Merkmalen der Gegenstände fragen (z.B. blau, rund ...).</p>
---	--

NM 1

Drache, Prinzessin und Ritter L2 | Inhibition

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)
- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)
- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

Die Gewinnermannschaft streckt als Reaktion auf ihren Sieg die Hände in die Luft, die Verlierermannschaft geht in die Hocke. Pro Sieg erhält die Mannschaft einen Punkt.

NEU: Nun müssen die Spieler umgekehrt auf Sieg oder Niederlage reagieren. Die Verlierer strecken also nun die Hände in die Luft und die Gewinner gehen in die Hocke, Reagiert die Siegermannschaft falsch auf ihren Sieg, wird ihnen der Punkt nicht anerkannt.

Dienstag

VM 1

Alle Vögel fliegen hoch L2 | Inhibition

Die Regel wird nun plötzlich geändert und ein anderes Kriterium gewählt. Nun werden die Arme hochgestreckt, wenn der genannte Begriff z.B. nicht fliegen kann, Federn hat etc.

Bello, Bello, dein Knochen ist weg L2 | Inhibition

Alle SuS sitzen im Stuhlkreis. Ein Kind wird als Bello ausgewählt und setzt die Fuchs-Krone auf. Bello kniet sich auf den Boden und legt den Kopf so in die Arme, dass er nichts mehr sehen kann. Neben Bello liegt ein Knochen (Schlüsselbund oder etwas anderes). Der Spielleiter blinzelt einem Kind aus dem Stuhlkreis zu. Dieses darf sich anschleichen, den Knochen leise nehmen und sich wieder auf den Platz setzen. Jetzt verstecken alle SuS ihre Hände hinter dem Rücken und Rufen: «Bello, Bello, dein Knochen ist weg!».

VM 2

Wie war das noch? L3 | Arbeitsgedächtnis

Nun spielen alle SuS für sich. Die SuS sitzen alle im Kreis auf ihrem Stuhl. In der Mitte liegen unter einem Tuch verschiedene Gegenstände (Start mit fünf). Für 30 Sekunden deckt die LP die Gegenstände auf. In dieser Zeit prägen sich die SuS so viele Gegenstände wie möglich ein und versuchen sich anschliessend daran zu erinnern.

Die Gegenstände können aufgemalt werden und anschliessend wird verglichen. Gewonnen hat das Kind mit den meisten richtigen Antworten.

Beim Vergleichen kann die LP nur nach bestimmten Merkmalen der Gegenstände fragen (z.B. blau, rund ...).

NEU: Während Bello den Knochen sucht, kann dieser hinter den Rücken an andere Spieler weitergegeben werden. Wählt man einen grösseren Abstand zwischen den Spielern, wird es besonders herausfordernd.

Das Kind in der Mitte darf sich daraufhin aufsetzen. Seine Aufgabe ist es nun, seinen Knochen zu suchen. Er krabbelt zu einem verdächtigen Kind und bellt diesen an. Wenn das Kind den Knochen hat, muss er ihn Bello zurückgeben. Hat das Kind ihn nicht, zeigt es seine leeren Hände und sagt: «Nein, ich habe deinen Knochen nicht.» Bello hat eine bestimmte Anzahl Versuche, seinen Knochen zu finden. Wenn er ihn nicht findet, zeigt sich der Dieb.

NM 1

Blindschleiche L3 | Kognitive Flexibilität

Jetzt darf der Anführer nicht mehr mit Worten, sondern nur durch vorher festgelegte Signale und Bewegungen seine Mitspieler lenken. Beim Signal «Pep» machen alle SuS einen Schritt nach rechts, bei «Pap» einen Schritt nach links. Stampft der Anführer mit dem Fuss auf, bleiben alle stehen.

Mittwoch

VM 1

Blindschleiche L3 | Kognitive Flexibilität

Jetzt darf der Anführer nicht mehr mit Worten, sondern nur durch vorher festgelegte Signale und Bewegungen seine Mitspieler lenken. Beim Signal «Pep» machen alle SuS einen Schritt nach rechts, bei «Pap» einen Schritt nach links. Stampft der Anführer mit dem Fuss auf, bleiben alle stehen.

VM 2

Ich packe meinen Koffer L3 | Arbeitsgedächtnis

Jedes Kind packt einen Korb mit einem Gegenstand.

NEU: Jetzt werden die Begriffe in umgekehrter Reihenfolge gesagt. Die SuS fangen dann mit ihrem Gegenstand an und sagen dann die Gegenstände der anderen auf (rückwärts).

Drache, Prinzessin und Ritter L2 | Inhibition

Die SuS stehen sich in zwei Gruppen gegenüber. Jeder in der Gruppe entscheidet sich für eine Rolle. Diese muss man während dem ganzen Spiel einhalten. Es stehen sich immer zwei SuS gegenüber.

Auf ein Kommando stellt jeder Einzelne diese Rolle pantomimisch dar. Die LP ist die Spielleiterin und entscheidet dann, wer «im Wettkampf» gewonnen hat.

Gewinner und Verlierer werden wie folgt bestimmt:

- Der Drache wird vom Ritter besiegt. (Ritter gewinnt gegen Drachen)

- Die Prinzessin wird vom Drachen geraubt. (Drache gewinnt gegen Prinzessin)

- Der Ritter wird beim Anblick der Prinzessin schwach. (Prinzessin gewinnt gegen Ritter)

Die Gewinnermannschaft streckt als Reaktion auf ihren Sieg die Hände in die Luft, die Verlierermannschaft geht in die Hocke. Pro Sieg erhält die Mannschaft einen Punkt.

NEU: Nun müssen die Spieler umgekehrt auf Sieg oder Niederlage reagieren. Die Verlierer strecken also nun die Hände in die Luft und die Gewinner gehen in die Hocke, Reagiert die Siegermannschaft falsch auf ihren Sieg, wird ihnen der Punkt nicht anerkannt.

Donnerstag

VM 1

Der geheime Dirigent L2 | Inhibition

Ein Kind geht nach draussen. Er ist FEX der Detektiv. Ein Kind ist der Dirigent und gibt die Bewegungen vor. Alle anderen SuS machen diese Bewegungen nach. Das Ziel ist es, dass der Detektiv nicht herausfindet, wer der Dirigent ist. Der Detektiv darf die Fuchs-Krone auf dem Kopf haben.

Nun gibt es zwei Dirigenten, die abwechselnd heimlich Bewegungen vorgeben. Auf ein zuvor vereinbartes Zeichen teilt ein Dirigent dem anderen mit, wenn dieser übernehmen soll. So wechselt der Bewegungssprung ständig, was den Detektiv noch mehr fordert.

1, 2, 3 – Fex L3 | Arbeitsgedächtnis + Inhibition

Nun geht es darum, dass beide Regeln kombiniert werden.

In der ersten Runde wird bei 6 Fex gesagt. Anschliessend fängt man wieder bei 1 an. Bei der nächsten 6 sagt man nicht mehr Fex, sondern führt eine Bewegung aus.

VM 2

Blindschleiche L3 | Kognitive Flexibilität

Jetzt darf der Anführer nicht mehr mit Worten, sondern nur durch vorher festgelegte Signale und Bewegungen seine Mitspieler lenken. Beim Signal «Pep» machen alle SuS einen Schritt nach rechts, bei «Pap» einen Schritt nach links. Stampft der Anführer mit dem Fuss auf, bleiben alle stehen.

Musikstopp L3 | Kognitive Flexibilität

Die Lehrperson gibt die Kommandos in bestimmten Positionen (im Stehen oder klein in der Hocke). Abhängig von der Position, in der sich die LP befindet, wenn sie das Kommando ruft, müssen die SuS reagieren.

Im Stehen: - **Karussell:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

- **Kiefer:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

Den SuS kann am Anfang geholfen werden.

In der Hocke: - **Karussell:** ganz ruhig stehenbleiben und die Arme nach oben strecken

- **Kiefer:** beide Arme zur Seite austrecken und im Kreis drehen

Anhang B

BRIEF-P Auswertebogen Prätest Interventionsgruppe

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

A

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 4:10 Ausgefüllt am: Nov 21 / Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	13	17	30	59		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	13	7	20	67		-
Emotionale Kontrolle (EK)	19	6	25	72		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	20	35	62		-
Planen/Organisieren (PO)	11	7	18	57		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		55	69		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		45	72		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		53	61		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		153	79		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	2	1	2	1	1	3	1	3	2
Negativitätswert										2
<small>Anzahl der mit softer (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	3	0
3	2	33	2	0
5	3	45	2	1
10	2	20	2	0
11	3	26	2	1
16	3	21	2	1
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	2	52	2	0
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:3 Ausgefüllt am: Nov 21
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	12	46		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	13	47		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		29	42		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	46		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		89	48		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'softe' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

C

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:1 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	8	13	21	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	9	11	20	47		-
Planen/Organisieren (PO)	7	5	12	47		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	45		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	47		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		83	49		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	2	54	1	1
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

D

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 4:8 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	10	15	25	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	1	11	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	5	14	48		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	19	20	39	61		-
Planen/Organisieren (PO)	11	7	18	57		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		39	49		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	45		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		52	60		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		126	63		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	2	1	3	2	1	1	2
Negativitätswert										1
<small>Anzahl der mit „oft“ (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	0
3	2	33	1	1
5	2	45	1	1
10	1	20	1	0
11	2	26	2	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	2	1
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

E

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:7 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	39		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	9	18	47		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	39		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	36		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	42		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	40		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		76	42		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:0 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		73	44		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit *sofer* (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:1 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	10	20	30	59	66	51 - 57
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	9	18	62	85	54 - 70
Emotionale Kontrolle (EK)	7	6	13	46	51	41 - 51
Arbeitsgedächtnis (AG)	20	28	48	78	99	75 - 81
Planen/Organisieren (PO)	16	12	28	80	99	75 - 85
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		43	53	65	45 - 57
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		31	53	71	48 - 58
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		76	80	99	73 - 79
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		150	73	97	70 - 76

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	3	1	3	2	3	2	2	3	3
Negativitätswert										5
Anzahl der mit „sofr“ (=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	3	33	2	1
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	2	1
33	2	38	3	1
43	2	52	2	0
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				3
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

H

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 4:10 Ausgefüllt am: Nov. 21 - 0<2 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	4	13	49		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		76	46		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Bestellnummer 03 194 04

Copyright © 1996, 1998, 2000, 2001, 2003 by Psychological Assessment Resources, Inc. All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part in any form or by any means without written permission of Psychological Assessment Resources, Inc.

Copyright © der deutschsprachigen Version 2013 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern. Alle Rechte vorbehalten.

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:6 Ausgefüllt am: Nov. 21
 Geschlecht: Junge Mädchen Dec 21
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	14	24	38	63		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	4	13	46		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	14	16	30	56		-
Planen/Organisieren (PO)	10	6	16	53		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		51	59		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	42		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		46	55		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		120	60		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	(3)	1	2	(3)	1	1	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items										2

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	3	33	3	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	3	38	3	→ 0
43	1	52	2	→ 1
48	3	54	3	→ 0
Inkonsistenzwert				3
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:1 Ausgefüllt am: Nov 21
08 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	6	12	18	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	6	15	59		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	11	18	49		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	49		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		28	41		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	46		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	49		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		82	49		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

K

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:5 Ausgefüllt am: Nov. 21 -
07 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	6	11	17	40		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	3	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	10	18	43		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		28	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		21	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		78	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: Nov/Dez 21

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: KLP, SHP

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	15	23	38	63	90	60 - 66
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	6	14	50	60	42 - 58
Emotionale Kontrolle (EK)	9	5	14	48	59	13 - 53
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	15	30	56	79	53 - 59
Planen/Organisieren (PO)	12	7	19	59	87	54 - 64
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		52	61	85	57 - 65
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		28	49	51	44 - 54
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		49	58	81	55 - 61
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		115	58	83	55 - 61

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	1	1	2	1	1	3	1
Negativitätswert										1
Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items										

Negativitäts-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	2	1
3	2	33	2	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	2	26	2	0
16	1	21	1	0
18	3	52	2	1
33	2	38	2	0
43	3	52	2	1
48	3	54	2	1
Inkonsistenzwert				4
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

M

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: 5:1

Ausgefüllt am: Nov. 21 -

Geschlecht: Junge

Mädchen

Dez 21

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	6	12	18	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	4	11	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	18	15	28	52		-
Planen/Organisieren (PO)	8	9	17	55		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		28	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		21	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		45	59		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		84	50		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	2	2	1	1	1	3
Negativitätswert										1
<small>Anzahl der mit softx (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:10 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	16	23	51		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	8	15	54		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	4	14	49		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	19	34	68		-
Planen/Organisieren (PO)	10	9	19	68		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		37	52		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		29	52		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		53	69		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		119	67		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	2	3	1	2	1	1	1
Negativitätswert										1
<small>*Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	2	→ 1
5	1	45	1	→ 0
10	2	20	1	→ 1
11	1	26	2	→ 1
16	2	21	2	→ 0
18	2	52	1	→ 1
33	2	38	2	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	2	→ 1
Inkonsistenzwert				6
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

0

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:9 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibition (IN)	7	10	17	43		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	13	4	17	56		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		34	48		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		27	49		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		88	52		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
Anzahl der mit »oft« (n=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	2	21	2	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				2
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:7 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	11	17	40		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	4	11	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	4	13	46		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	11	19	43		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	39		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	40		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		24	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		83	45		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit sofort (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Anhang C

BRIEF-P Auswertebogen Prätest Kontrollgruppe

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: 4;9

Ausgefüllt am: NOV 21 -
DEZ 21

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	15	21	36	61	89	58 - 69
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	13	7	20	67	94	59 - 75
Emotionale Kontrolle (EK)	15	7	22	65	91	60 - 70
Arbeitsgedächtnis (AG)	14	15	29	55	77	52 - 58
Planen/Organisieren (PO)	14	10	24	71	96	66 - 76
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		58	67	93	63 - 71
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		42	68	97	63 - 73
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		53	61	88	58 - 69
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		153	71	99	71 - 77

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	3	1	1	1	1	2	1	2	2
Negativitätswert										1
Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	3	→ 0
3	2	33	2	→ 0
5	3	45	1	→ 2
10	2	20	3	→ 1
11	3	26	2	→ 1
16	2	21	1	→ 1
18	3	52	2	→ 1
33	2	38	2	→ 0
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	2	→ 0
Inkonsistenzwert				6
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:5 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41	21	36 - 46
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	5	14	52	68	45 - 69
Emotionale Kontrolle (EK)	8	3	11	42	39	36 - 48
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42	39	38 - 46
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41	25	35 - 47
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		27	40	19	35 - 45
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	46	41	41 - 51
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42	21	38 - 46
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		79	47	54	49 - 50

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit sollte (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	1	26	1	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:1 Ausgefüllt am: Nov 21
Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	11	19	30	54	66	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	4	13	47	59	-
Emotionale Kontrolle (EK)	12	3	15	50	65	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	9	12	21	45	50	-
Planen/Organisieren (PO)	11	7	18	57	82	-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		45	54	71	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		28	49	51	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		39	49	50	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		112	57	82	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (≠3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	2	33	2	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	1	26	1	→ 0
16	2	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	2	38	2	→ 0
43	1	52	2	→ 1
48	2	54	2	→ 0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5;5 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	14	11	25	54		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	13	19	65		-
Emotionale Kontrolle (EK)	12	6	18	59		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	16	24	40	77		-
Planen/Organisieren (PO)	14	10	24	78		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		43	59		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		37	69		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		64	80		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		144	80		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	2	2	3	3	1	2	2
Negativitätswert										2
<small>Anzahl der mit 'soft' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	1	→ 2
3	3	33	3	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	2	21	1	→ 1
18	2	52	2	→ 0
33	3	38	2	→ 1
43	2	52	2	→ 0
48	1	54	2	→ 1
Inkonsistenzwert				6
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:3 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	6	19	20	43	35	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	12	44	44	-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40	10	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	11	21	45	50	-
Planen/Organisieren (PO)	6	5	11	41	31	-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	40	19	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	40	25	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	44	41	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		84	46	39	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit „sofe“ (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	1	1
11	1	26	2	1
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	1	38	1	0
43	1	52	2	1
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				4
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:2 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	12	19	31	63	89	-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41	23	-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	3	11	42	34	-
Arbeitsgedächtnis (AG)	12	16	28	59	84	-
Planen/Organisieren (PO)	13	9	22	77	99	-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		42	58	84	-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		21	40	18	-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		50	66	89	-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		113	64	88	-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	3	1	1	1	1	3	1	2	2
Negativitätswert										2
<small>Anzahl der mit 'sofe' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	1
3	2	33	2	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	2	52	2	0
48	2	54	1	1
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:7 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	39		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	7	5	12	44		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		27	37		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		21	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		77	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: 5;9

Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	11	16	27	57		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	6	16	57		-
Emotionale Kontrolle (EK)	14	3	17	56		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	14	18	32	65		-
Planen/Organisieren (PO)	12	9	21	74		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		44	60		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		33	58		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		53	69		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		130	73		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2
Negativitätswert										0
Anzahl der mit 'softe' (=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	2	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	2	21	1	→ 1
18	1	52	2	→ 1
33	1	38	2	→ 1
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	1	→ 1
Inkonsistenzwert				6
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

9

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:4 Ausgefüllt am: Nov. 21 -
Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	10	17	27	51		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	5	15	50		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	11	19	43		-
Planen/Organisieren (PO)	5	5	10	39		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		42	52		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	45		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		96	50		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	2	33	2	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	2	38	2	→ 0
43	1	52	2	→ 1
48	2	54	1	→ 1
Inkonsistenzwert				4
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:1 Ausgefüllt am: Nov 21 -
Dez 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibiton (IN)	11	20	21 31	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	8	18	62		-
Emotionale Kontrolle (EK)	15	4	19	50		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	21	36	63		-
Planen/Organisieren (PO)	12	8	20	62		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		40	50		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		37	61		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		56	63		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		133	66		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	1	3	1	1	1	3	1
Negativitätswert										2

Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	3	1
3	2	33	2	0
5	3	45	2	1
10	2	20	2	0
11	3	26	2	1
16	2	21	3	1
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	3	52	2	1
48	2	54	3	1
Inkonsistenzwert				5

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:8 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	12	46		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	3	13	47		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	12	22	50		-
Planen/Organisieren (PO)	6	6	12	47		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		29	42		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		25	46		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		34	49		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		88	52		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit sofort (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	1
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	1	1
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:7 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	16	27	43	69		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	11	7	18	62		-
Emotionale Kontrolle (EK)	18	6	24	69		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	17	32	59		-
Planen/Organisieren (PO)	11	8	19	59		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		67	76		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		42	68		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		51	59		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		160	77		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	2	1	2	1	1	3	2	2	1
Negativitätswert										1
Anzahl der mit <i>sofr</i> (= 31) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	3	0
3	2	33	3	1
5	3	45	2	1
10	1	20	1	0
11	3	26	3	0
16	2	21	2	0
18	3	52	3	0
33	3	38	2	1
43	3	52	3	0
48	3	54	2	1
Inkonsistenzwert				4
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:10 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	9	16	25	59		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	4	12	45		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	18	33	67		-
Planen/Organisieren (PO)	10	8	18	65		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		37	52		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	41		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		51	67		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		110	63		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	3	1	2	1	2	1
Negativitätswert										1
<small>Anzahl der mit „soft“ (= 3) Beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	2	33	1	→ 1
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	2	→ 1
33	1	38	1	→ 0
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	1	→ 1
Inkonsistenzwert				5
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

19

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:9 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	13	20	47		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	14	7	21	71		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	92		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	13	23	51		-
Planen/Organisieren (PO)	8	4	12	47		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	46		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		32	56		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		35	50		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		98	57		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	1
3	1	33	2	1
5	3	45	1	2
10	3	20	3	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	2	38	1	1
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				5
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 6:0 Ausgefüllt am: Nov 21 - Dec 21

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	11	17	90		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	15	10	25	>80		-
Emotionale Kontrolle (EK)	14	6	20	61		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	49		-
Planen/Organisieren (PO)	7	5	12	99		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		36	46		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		45	72		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		111	57		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit *softe* (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	3	45	2	→ 1
10	3	20	3	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	2	21	2	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	2	52	1	→ 1
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				3

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes:

Alter: 6:7

Ausgefüllt am:

Nov 21 -
Dez 21Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibition (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	5	15	54		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	5	15	52		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	7	9	11	44		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	45		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		30	53		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	43		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		89	52		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitäts- wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥ 6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	1
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	2	0
11	1	26	2	1
16	1	21	2	1
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				4
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenz- wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥ 10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Anhang D

BRIEF-P Auswertebogen Posttest Interventionsgruppe

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	9	17	26	50		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	5	14	50		-
Emotionale Kontrolle (EK)	15	6	21	63		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	12	13	25	50		-
Planen/Organisieren (PO)	10	5	15	50		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		47	56		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		35	58		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		40	50		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		122	61		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	2	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	2	21	2	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	1	38	2	→ 1
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	2	→ 0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	9	13	49		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	10		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		76	46		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>softe</i> (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	8	17	25	59		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	5	11	43		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	9	12	21	48		-
Planen/Organisieren (PO)	8	4	12	47		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		36	51		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	41		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		33	48		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		91	53		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit «oft» (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitäts- wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	1	38	1	0
43	2	52	2	0
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenz- wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S. 2	RW S. 3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	9	14	23	46		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	5	12	49		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	5	15	50		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	9	11	20	49		-
Planen/Organisieren (PO)	7	14	21	69		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		38	48		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		27	47		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		41	51		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		106	55		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>sofr</i> (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥ 6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	→ 0
3	2	33	1	→ 1
5	2	45	1	→ 1
10	1	20	1	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	2	→ 1
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥ 10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: Marz 22
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	39		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	4	13	47		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	39		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		27	37		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		24	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	40		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		78	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: MEI 22 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		73	44		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit „softe“ (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	11	18	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	5	14	50		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	5	14	48		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	16	16	32	59		-
Planen/Organisieren (PO)	13	5	18	57		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		32	42		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		28	49		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		50	58		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		110	56		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>korrekt</i> (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	2	20	2	0
11	2	26	1	1
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: NOV 21 März

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	4	12	46		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		27	40		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	42		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		77	46		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>sofr</i> (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	1	20	2	1
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: 5:6

Ausgefüllt am: 12. März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	11	19	30	54		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	11	21	45		-
Planen/Organisieren (PO)	8	4	12	44		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		41	51		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		21	39		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		33	45		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		95	50		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit „oft“ (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	2	33	2	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	1	38	1	0
43	1	52	2	1
48	1	54	2	1
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	12	18	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	5	13	49		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	11	18	49		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	49		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		28	41		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	49		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		80	48		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit „sofe“ (= 3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	39		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	3	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		27	37		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	40		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		77	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	1
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	19	19	33	58		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	5	11	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	4	11	42		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	10	12	22	47		-
Planen/Organisieren (PO)	9	4	13	46		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		44	59		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	40		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		35	46		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		101	53		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit softx (=3) beantworteten Items										

Negativitäts-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	2	33	2	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	3	52	2	1
33	2	38	2	0
43	2	52	2	0
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				1
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	14	20	43		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	5	12	21	45		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	40		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	38		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	44		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		82	45		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>sofrk</i> (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	2	1
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 5:10 Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	12	18	44		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	4	12	45		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	102	106	208	599		-
Planen/Organisieren (PO)	108	107	215	556		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	43		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	41		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		415	508		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		817	55		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	1	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				1
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	91		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	91		-
Emotionale Kontrolle (EK)	11	3	14	99		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	92		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	91		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	93		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		24	94		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		27	92		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		71	93		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit «oft» (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	12	19	42		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	11	18	43		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	39		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		29	39		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	38		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		77	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit „soft“ (=3) beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	2	54	1	1
Inkonsistenzwert				1

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Anhang E

BRIEF-P Auswertebogen Posttest Kontrollgruppe

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: Nov 21 März
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	12	22	34	59		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	4	14	50		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	5	14	48		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	17	18	35	62		-
Planen/Organisieren (PO)	13	6	19	59		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		48	57		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		28	38 49		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		54	62		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		130	69		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	2	1	2	3	1	2	2
Negativitätswert										1
<small>Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	0
3	3	33	2	1
5	3	45	1	2
10	2	20	2	0
11	2	26	2	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	1	52	2	1
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				4
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: Marz 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	4	14	52		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	11	18	44		-
Planen/Organisieren (PO)	6	4	10	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		26	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		24	44		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	43		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		78	47		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				0
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	8	19	27	51		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	8	5	13	47		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	11	11	22	47		-
Planen/Organisieren (PO)	9	7	16	53		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		37	47		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	42		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		38	49		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		98	51		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit 'soft' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	2	20	2	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	2	52	2	0
33	3	38	2	1
43	1	52	2	1
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	13	19	32	65		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	3	13	47		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	16	18	34	68		-
Planen/Organisieren (PO)	12	6	18	65		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		45	62		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	43		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		52	68		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		120	68		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	2	1	2	1	3	2
Negativitätswert										1
<small>Anzahl der mit 'offiz' (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	2	→ 1
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	2	→ 1
18	43	52	2	→ 1
33	2	38	2	→ 0
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	2	→ 0
Inkonsistenzwert				5
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90 %)
Inhibitor (IN)	6	12	18	41		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	8	10	18	42		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		28	38		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	38		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		29	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		77	43		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
Anzahl der mit softx (=3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	2	1
33	1	38	1	0
43	1	52	2	1
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				2
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/r Erziehungsberechtigte/r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	9	14	23	46		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	7	4	11	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	5	3	12	44		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	11	14	25	50		-
Planen/Organisieren (PO)	11	8	19	59		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		35	45		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		23	42		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		44	54		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		102	53		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit softs (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	2	33	1	→ 1
5	2	45	1	→ 1
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	1	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	2	→ 1
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				4
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	14	21	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	7	3	10	40		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	41		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		20	38		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		79	49		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	1	45	1	0
10	1	20	1	0
11	1	26	1	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	1	38	2	1
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				1
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: MARZ 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	10	15	25	59		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	11	6	17	60		-
Emotionale Kontrolle (EK)	11	6	17	56		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	15	14	29	61		-
Planen/Organisieren (PO)	10	5	15	56		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		42	57		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		34	59		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		44	59		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		120	68		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit „sofort“ (= 3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	2	→ 1
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	2	→ 1
33	2	38	1	→ 1
43	2	52	2	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				5
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED]

Alter: _____

Ausgefüllt am: Marz 22

Geschlecht: Junge

Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern

andere/-r Erziehungsberechtigte/-r

Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	10	14	24	47		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	38		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	4	12	44		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	3	12	21	45		-
Planen/Organisieren (PO)	6	5	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		36	46		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	40		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	44		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		90	48		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1
Negativitätswert										1
Anzahl der mit »oft« (= 3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	2	→ 1
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	1	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	1	→ 1
33	2	38	1	→ 1
43	1	52	1	→ 0
48	2	54	1	→ 1
Inkonsistenzwert				5
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	12	21	33	58		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	10	5	15	53		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	6	15	50		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	13	16	29	55		-
Planen/Organisieren (PO)	9	8	17	55		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		48	57		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		30	51		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		46	55		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		124	62		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	2	2	1	2	2	1	3	1
Negativitätswert										1
Anzahl der mit <i>soft</i> (= 3) beantworteten Items										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	→ 1
3	2	33	2	→ 0
5	3	45	2	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	2	26	1	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	2	52	2	→ 0
33	2	38	2	→ 0
43	2	52	2	→ 0
48	2	54	3	→ 1
Inkonsistenzwert				4
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	11	17	43		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	4	13	49		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	5	14	49		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	11	11	22	50		-
Planen/Organisieren (PO)	8	5	13	50		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	45		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		27	49		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		35	50		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		53	59		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit <i>sofr</i> (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	2	45	1	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				3
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 7 6:12 Ausgefüllt am: März 22
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	15	22	37	62		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	6	15	53		-
Emotionale Kontrolle (EK)	16	8	24	69		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	16	16	32	59		-
Planen/Organisieren (PO)	10	7	17	55		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		61	70		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		39	69		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		49	58		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		119	72		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	3	1	1	1	2	2	2	1
Negativitätswert										
Anzahl der mit 'softe' (=3) beantworteten Items										1

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	3	11	2	1
3	2	33	2	0
5	2	45	1	1
10	2	20	1	1
11	2	26	3	1
16	2	21	2	0
18	2	52	2	0
33	2	38	2	0
43	3	52	2	1
48	2	54	2	0
Inkonsistenzwert				5
Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: 10.12.22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	12	18	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	6	4	10	41		-
Emotionale Kontrolle (EK)	9	3	12	45		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	14	15	29	61		-
Planen/Organisieren (PO)	9	7	16	59		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		30	43		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		22	41		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		45	60		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		87	51		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	1	45	1	→ 0
10	1	20	1	→ 0
11	1	26	2	→ 1
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profildbogen

19
?

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]
 Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 7:2 Ausgefüllt am: März 22
 Geschlecht: Junge Mädchen
 Ausgefüllt von: _____
 Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	7	14	21	49		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	12	6	18	62		-
Emotionale Kontrolle (EK)	8	6	14	49		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	9	12	21	48		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	44		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		35	49		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		32	56		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		32	47		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		99	57		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitäts-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	2	0
3	2	33	2	0
5	2	45	1	1
10	3	20	3	0
11	2	26	2	0
16	1	21	1	0
18	1	52	1	0
33	2	38	2	0
43	1	52	1	0
48	1	54	2	1
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: _____ Ausgefüllt am: März 22

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	39		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	13	7	20	67		-
Emotionale Kontrolle (EK)	11	5	16	52		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	41		-
Planen/Organisieren (PO)	7	9	11	41		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		32	42		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		36	46 60		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	41		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		96	50		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0
<small>Anzahl der mit »oft« (=3) beantworteten Items</small>										

Negativitäts-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	2	11	1	→ 1
3	1	33	1	→ 0
5	3	45	2	→ 1
10	2	20	2	→ 0
11	2	26	2	→ 0
16	1	21	1	→ 0
18	1	52	1	→ 0
33	1	38	1	→ 0
43	1	52	1	→ 0
48	1	54	1	→ 0
Inkonsistenzwert				2
<small>Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert</small>				

Inkonsistenz-wert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

BRIEF-P Auswerte- und Profilbogen

Name, Vorname des Kindes: [REDACTED]

Geburtsdatum: [REDACTED] Alter: 7:0 = 6:12 Ausgefüllt am: März

Geschlecht: Junge Mädchen

Ausgefüllt von: _____

Beurteiler: Eltern andere/-r Erziehungsberechtigte/-r Erzieher/-in

Auswertungstabelle

Skala/Index	RW S.2	RW S.3	RW Summe	T-Wert	PR	KI (90%)
Inhibitor (IN)	6	10	16	91		-
Aufmerksamkeitswechsel (AW)	9	5	14	52		-
Emotionale Kontrolle (EK)	10	5	15	52		-
Arbeitsgedächtnis (AG)	7	10	17	42		-
Planen/Organisieren (PO)	7	4	11	94		-
ISK (Inhibitorische Selbstkontrolle)	Σ IN + EK		31	45		-
FLE (Flexibilität)	Σ AW + EK		29	52		-
MKE (Metakognitive Entwicklung)	Σ AG + PO		28	43		-
GEF (Gesamtwert Exekutive Funktionen)	Σ IN + AW + EK + AG + PO		88	52		-

Negativitätsskala

Item	30	44	46	47	53	55	56	57	59	63
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Negativitätswert										0

Anzahl der mit 'oft' (= 3) Beantworteten Items

Negativitätswert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-4	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
5	98-99 akzeptabel	99 erhöht
≥6	100 erhöht	100 erhöht

Inkonsistenzskala

Item	Wert	Item	Wert	Differenz
1	1	11	1	0
3	1	33	1	0
5	2	45	1	1
10	1	20	2	1
11	2	26	2	0
16	1	21	2	1
18	1	52	1	0
33	1	38	1	0
43	1	52	1	0
48	1	54	1	0
Inkonsistenzwert				3

Summe Differenzen größerer minus kleinerer Wert

Inkonsistenzwert	Kumulierte %	
	Elternurteil	Erzieherurteil
0-8	0-97 akzeptabel	0-98 akzeptabel
9	98 akzeptabel	99 inkonsistent
≥10	99-100 inkonsistent	100 inkonsistent

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel

„Exekutive Funktionen von Kindergartenkindern systematisch mit Spielen fördern. Eine Interventionsstudie“

selbstständig und nur unter Zuhilfenahme der in den Verzeichnissen genannten Quellen angefertigt habe. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht anderweitig als Leistungsnachweis an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik oder an einer anderen Hochschule eingereicht habe.

Ort und Datum

Unterschrift